

**CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA -CONCYT-
SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA -SENACYT-
FONDO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA -FONACYT-
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS – CECON-**

INFORME FINAL

Evaluación del gradiente climático del noreste de Guatemala, su relación con la estructura y fenología vegetal y la diversidad de invertebrados: implicaciones del cambio climático

PROYECTO FODECYT No.17-2011

**M.Sc. Mercedes Barrios
Investigador Principal**

Guatemala, 28 de noviembre del 2022

AGRADECIMIENTOS:

La realización de este trabajo, ha sido posible gracias al apoyo financiero dentro del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología –FONACYT-, otorgado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología – SENACYT- y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYT

OTROS AGRADECIMIENTOS:

Como parte de este proyecto los investigadores del Centro de Datos para la Conservación del Centro de Estudios Conservacionistas; el Departamento de Ecología, el Herbario BIGU, el Museo de Historia Natural y sus colecciones de invertebrados y la Estación Biológica de Santa Lucía Lachuá de la Escuela de Biología todas unidades de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, patentamos nuestro agradecimiento por el apoyo recibido:

- A Enio Cano y Manolo García por préstamo de equipo de campo.
- A Pavel García y Yorick Tenes por su apoyo en los análisis a través de métodos de ordenación.
- Al Jefe de guardarrecurso de los biotopos de Petén: Luis Rodas por facilitar el apoyo y acompañamiento de los guardarrecurso de los Biotopos El Zotz y Dos Lagunas: Marvin Peche, Marvin García. Fernando Tezucún, Gaudencio Vixil; José Rodas; Darwin Aguirre; Abraham. Mateo e Isidro Melendrez.
- A Alva Nidia Pérez, Rosa María Chan del Ministerio de Cultura y Deportes.
- A Mirtha Cano del Parque Nacional Tikal.
- A Pedro Oxom del Parque Nacional Laguna Lachuá.
- A Byron Castellanos, Director de la Asociación BALAM y a Geovani Tut responsable de la Estación Biológica Las Guacamayas, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén por su apoyo para el transporte y alojamiento del equipo de investigación.
- A E. Tello y el representante legal Hamlet Canga-Argüelles, para levantar la información y pernoctar en la Finca Xibalbá de la Comunidad La Campana II, Barillas, Huehuetenango.
- A Rafael Ávila de Defensores de la Naturaleza por el apoyo en el transporte de investigadores desde Guatemala a Petén.
- A Francisco Asturias del Parque Nacional Mirador-Río Azul por el apoyo logístico para el transporte del equipo de investigadores.
- A Rebeca Orellana del Centro de Datos para la Conservación –CDC- por su apoyo en la edición del documento.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	i
SUMMARY	ii
I.1 INTRODUCCIÓN	1
I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
I.2.1. Antecedentes en Guatemala	4
I.2.1.1. Patrones actuales de la vegetación	4
I.2.2. Justificación del trabajo de investigación	9
I.3 OBJETIVOS E HIPOTESIS	10
I.3.1 Objetivos	10
I.3.1.1 General	10
I.3.1.2 Específicos	10
I.3.2 Hipótesis	10
I.4 METODOLOGIA	11
I.4.1. Localización del área donde se desarrolló la Investigación:	11
I.4.2. Variables	14
1.4.2.1. Variables dependientes	14
1.4.2.2. Variables Independientes	14
I.4.3 Estrategia Metodológica	14
I.4.3.1 Población y Muestra	14
I.4.4 Diseño Experimental	14
I.4.4.1 Muestra	15
I.4.5 Análisis:	16
I.4.6 Los Instrumentos a utilizar	16
PARTE II	17
II.1 MARCO TEÓRICO	17
II.1.1 Cambio climático	17
II.1.2 Ecosistemas y vegetación	21
II.1.3 Implicaciones para el manejo de los ecosistemas	24
II.1.3.1 Áreas Protegidas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Petén	25
II.1.3.2 Definiendo nuevos roles de las áreas protegidas	30
PARTE III	33
III.1 RESULTADOS	33
III.1.1 Vegetación decidua del dosel y altura de los árboles	33
III.1.2 Diversidad florística, hábitos de la vegetación y familias más diversas	34
III.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS	40
PARTE IV.	43
IV.1 CONCLUSIONES	43
IV.2 RECOMENDACIONES	45
IV.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	46
IV.4 ANEXOS	49
	76
PARTE V	82
V.1 INFORME FINANCIERO	82

Cuadros

Cuadro 1. Rangos de temperatura y precipitación de las regiones climáticas	14
Cuadro 2. Tipos de Ecosistema por transecto y unidades experimentales	15
Cuadro 3. Áreas de los transectos evaluados en el proyecto FODECYT No. 17-2011	34

Mapas

Mapa 1. Patrones generalizados de las formaciones vegetales de Guatemala.	7
Mapa 2. Modelo de ecosistemas derivado de los tipos generalizados ajustando rangos de temperatura y precipitación.	8
Mapa 3. Vegetación de Guatemala y lugares de colecta de especies	13
Mapa 4. Precipitación modelos derivados de Bioclim	39
Mapa 5. Temperatura modelos derivados de Bioclim	39

Figuras

Gráfica No. 1 Gráfica de la diversidad de especies y hábitos de la flora de Guatemala.	15
Gráfica No. 2. Relación del ambiente y gradiente geográfico versus la diversidad de individuos según los modelos deterministas estocástico.	24
Gráfica No. 3. Análisis de Correspondencia Rectificada para el ordenamiento de sitios y especies arbóreas	35
Gráfica No. 4. Modelo lineal generalizado para establecer la respuesta en abundancia de las especies arbóreas respecto al gradiente ambiental.	36
Gráfica No. 5. Análisis de ordenación rectificado (DCA) de los sitios de estudio y las especies de coleópteros encontradas.	37
Gráfica No. 6. Respuesta de la abundancia de especies al gradiente ambiental entre sitios de estudio.	38

Anexos

Anexo 1: a). Localidades de Muestreo	49
Anexo 1: b) Diversidad de especies y hábito.	49
Anexo 2. Diversidad de especies de flora por localidad y por época de colecta.	60
Anexo 3. Familias de plantas colectadas	60
Anexo 4. Alturas del dosel por localidad de colecta	61
Anexo 5. Lista de Coleóptera Chrysomelidae	63
Anexo 6. Diversidad de invertebrados colectados	66
Anexo 7. Diversidad de Gasterópodos (Caracoles terrestres) colectados	69
Anexo 8. Morfo especies y especies de Gasterópodos y regiones de colecta	70
Anexo 9. Instrumentos utilizados en la investigación	71
Anexo 10. Registro fotográfico de la investigación	72
Anexo 11. Imágenes de cobertura vegetal en época seca y lluviosa.	77
Anexo 12. Biografía académica del equipo de trabajo	78

RESUMEN

El Grupo Gestor de Ecosistemas Estratégicos, una iniciativa del Instituto Nacional de Bosques, INAB, para la planificación y ejecución de estrategias de manejo interinstitucionales, estableció la necesidad de priorizar los Ecosistemas para Guatemala, su estado de conservación y delimitación. La revisión de algunos sistemas de clasificación de ecosistemas y de los marcos conceptuales que los fundamentan evidenció la debilidad de estos enfoques en sus conceptos de ecosistema y lo que deriva de ello; en apoyo a esta iniciativa, se ejecutó este proyecto para brindar el aporte conceptual a la planificación y manejo de los ecosistemas.

Actualmente la mayoría de agendas para la conservación y manejo de ecosistemas invoca modelos sobre cambio climático y sus efectos en la diversidad biológica, lo cual compromete los conceptos relativos a la delimitación de los ecosistemas y cómo cambian en relación a las variaciones del clima. Esto podría seguir siendo una deliberación teórica sin mayores consecuencias fuera del ámbito académico. Pero en realidad han tenido impacto en las políticas públicas relativas al ordenamiento territorial con fines de manejo y conservación del patrimonio natural. Particularmente conveniente ha sido asumir sin mayor evidencia empírica, que los modelos deterministas como las zonas de vida de las cuales De la Cruz reconoció 14 para toda Guatemala, representan los ecosistemas del país. Entonces estas zonas climáticas ya sea tratadas o dispuestas en gradientes serían zonas discontinuas y sería posible obtener “muestras representativas” de dichas zonas o ecosistemas.

Los datos de la vegetación arbórea y escarabajos *Chrysomelidae* apoyan la hipótesis que la respuesta de la diversidad biológica a lo largo del gradiente de lluvia del noreste de las tierras bajas de Petén y Yucatán, en términos de su tasa de recambio y los ensamblajes de las especies, sigue un modelo estocástico.

Esto implica que, ante cualquier escenario de cambio climático, no se debe asumir un corrimiento de la comunidad (y por ende del ecosistema) como una unidad; debe ser entendida como un ensamblaje casual e irrepetible. El cambio climático debe ser entendido en su efecto en las poblaciones y en la forma de crecimiento de la vegetación.

Este estudio se enfocó en la denominada selva Maya la que se desarrolla en un gradiente noreste de lluvia (y un poco de un gradiente este-oeste), contrastando un enfoque estocástico, alternativo al determinista, su representación espacial sería un área que cubra la mayor variación de dicho gradiente, posiblemente una banda que parte desde las selvas lluviosas cálidas verdaderas al sur hasta la reserva de la Biósfera de Calakmul en México.

Además, se logró colectas de grupos escasamente estudiados como los caracoles terrestres, aunque la dificultad de su identificación los hizo poco adecuados para los análisis numéricos en este momento. Estos organismos y otros invertebrados colectados son una importante contribución al inventario de la diversidad y están depositados en el Museo de Historia Natural de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-.

SUMMARY

The manager group of Strategic Ecosystems, an initiative of the National Woods Institute-INAB- for the planning and implementing inter institutional management strategies, established the need to prioritize the Guatemalan Ecosystems, condition of conservation and delimitation. The revision of some ecosystem classification systems and the frameworks that support them, showed the weakness of these approaches in their concepts of ecosystem and what arises therefrom; in support of this initiative, this project was implemented to provide the conceptual input for the planning and management of ecosystems.

Currently most of the conservation and ecosystem management agendas calls for models of climatic change and their effect on biological diversity, which compromises the concepts related to the delimitation of ecosystems and how they change in relation to weather variations. This could continue being a theoretical deliberation without bigger consequences outside the academic environment. But in reality then have had an impact on public policies related to territorial order with purposes of natural patrimony management and conservation. Particularly convenient has been to assume without more empirical evidence, that deterministic models such as the areas of life of which De la Cruz recognized 14 for all of Guatemala, represent the country's ecosystems. These climatic zones either treated or arranged in gradients would then be discontinuous areas and it would be possible to obtain "representative samples" of such zones or ecosystems.

Data of tree vegetation and *Chrysomelidae* beetles support the hypothesis that the response of biodiversity along the rainfall gradient of the northeastern lowlands of Petén and Yucatan, in terms of its rate of parts and assemblies species follows a stochastic model.

This means that any climate change scenario should not assume a shift in the community (and hence the ecosystem) as a unit; must be understood as a casual and unique assembly. Climate change must be understood in its effect on the populations and in the form of vegetation growth.

This study focus on the denominated Mayan Forest which develops in a gradient of rain in the northeast (and a little of east-west gradient). Contrasting a stochastic approach, alternative to the deterministic, the spatial representation would be an area that covers more of the variation of this gradient, possibly a band that goes from the truly warm rain forests on the south until the Calakmul Biosfer Reserve in Mexico.

Also was achieved the collect of scarcely studied groups like land snails, although the difficulty of identification made them unsuitable for numerical analysis at this time. These organisms and other invertebrates collected are an important contribution to diversity inventory and are deposited in the Museum of Natural History that belongs to the Biology School of The San Carlos University of Guatemala.

PARTE I

I.1 INTRODUCCIÓN

El año 2010 fue declarado, por las Naciones Unidas, como el año Internacional de la Diversidad Biológica; y es en este marco que se conformó en Guatemala el Grupo Gestor de Ecosistemas Estratégicos, con el objetivo de planificar y ejecutar estrategias de manejo de una forma interinstitucional. El primer paso de este Grupo Gestor fue la priorización de los ecosistemas, para lo cual se requirió, para establecer el estado de conservación, la delimitación de los mismos.

Dado que en el país se usan varios sistemas de clasificación y que es necesario adoptar un sistema común para evaluar periódicamente los avances y desafíos de conservación de los ecosistemas estratégicos se desarrolló el taller “*Conceptos y definiciones de ecosistemas: criterios para su clasificación*”, realizado en agosto del 2010. En este taller se discutieron y analizaron los alcances y limitaciones de cada sistema de clasificación y no fue posible adoptar uno en común. Se concluyó; sin embargo, que: el clima y el suelo son los factores que explican la forma de crecimiento vegetal, es decir la fisonomía de la vegetación.

Asumir la continuidad o discontinuidad a lo largo de un gradiente es el punto de discrepancia en los distintos sistemas y que puede generar diferencias importantes en la aplicación del criterio de ecosistemas a la conservación. Esta revisión puso de manifiesto la debilidad del enfoque derivado de los conceptos mismos de ecosistema y de las hipótesis que subyacen. Las consideraciones derivadas de este debate pueden dar visiones encontradas y aplicaciones diversas de la priorización de ecosistemas para áreas protegidas o prospecciones sobre los impactos del cambio climático.

Atendiendo esto último y a la trascendencia de la conservación de los ecosistemas del país este esfuerzo interinstitucional del Grupo Gestor de Ecosistemas Estratégicos, y en apoyo a las instituciones rectoras de la materia en el país, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), se presenta este proyecto para brindar el aporte conceptual a la planificación y manejo de los ecosistemas.

Este proyecto es parte del Proyecto General del Museo de Historia Natural, Inventario Nacional de Biodiversidad: Parte II, contribución al estudio de los Invertebrados, con el que se busca poner a prueba las hipótesis deterministas y estocásticas en relación al desarrollo de ecosistemas. Esta prueba de hipótesis se basa en el estudio de la decidualidad de la vegetación y la altura media de la vegetación a lo largo del gradiente noreste de Guatemala, establecido desde el arco montañoso de la Libertad, Cuchumatanes, y Sierra de Chamá, así como de la tasa de recambio de: caracoles terrestres, mariposas diurnas (Papilionoidea y Hesperioidea), escarabajos de la familia Scarabaeidae y Chrysomelidae y megalopteros (Neuroptera) y familias de plantas selectas. La selección de invertebrados proviene de criterios que han sido discutidos desde hace varias décadas y que señalan la ventaja de utilizar invertebrados versus vertebrados en el estudio que buscan datos en poco tiempo y costos limitados (Landres, & Thomas, 1988) (Kremen, 1992) (Méndez, Sisk, & Haddad, 1995).

El ecosistema o grupo de ecosistemas identificados como selvas lluviosas cálidas en el norte de Guatemala será el área de estudio. Está limitado al sur por el arco montañoso que establece la sierra de Chamá y los montes Cuchumatanes y dirigiéndose hacia el noreste, conformando una región relativamente plana, excepto por las montañas Mayas y continuando por toda la península de Yucatán en México. La región será dividida en tres bandas o transectos imaginarios que parten desde su base en el piemonte sur hasta el límite norte de Petén. Estos transectos atraviesan tres regiones climáticas generalizadas propuestas por Méndez y Véliz (Méndez C., 2008) y que como hipótesis se han propuesto como generadoras de cambios en la deciduidad y la estructura de la vegetación, no así de la composición. En cada región climática se seleccionarán tres localidades que se utilizarán de base para realizar los esfuerzos de muestreo de los diferentes grupos taxonómicos y variables de la vegetación.

Este estudio abordó el análisis de los ensamblajes de especies actuales de taxa selectos y de los cambios de deciduidad y altura de la vegetación, evaluar la tasa de recambio y con esta información evaluar qué tipo de hipótesis sustentan los datos: determinista o estocástica. A partir de este modelo hipotético sustentado, se formuló una hipótesis de cambios de la distribución de la diversidad bajo diferentes escenarios climáticos pasados y futuros.

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Gradiente Noreste, con punto de partida en el arco montañoso de la Libertad, conformado por la Sierra de Lacandón, Sierra de Chamá y parte de Montañas Mayas, presenta la mayor humedad y precipitación de Guatemala en su porción basal ($>$ a 2,500 mm/año a la altura de Sierra de Chamá). La relación de temperatura y precipitación, establece las diferentes selvas, que van desde las nubladas hasta las selvas lluviosas cálidas verdaderas. Gradualmente en su trayectoria noreste disminuye la precipitación por debajo de 1,500 mm/año en la porción media de la península de Yucatán y menos aun después de este punto. La vegetación gradualmente responde a estos déficits en precipitación y aumento de la temperatura haciéndose más decidua y de menor altura (Ver mapa 1,2, 4 y 5).

Estas condiciones cambiantes de la vegetación a lo largo del gradiente aparentemente afectan la distribución de especies de plantas y de animales; ya sea por cambios en los componentes físicos del hábitat que aporten los cambios en decidualidad y altura de las plantas o por interacciones de las especies.

Se ha documentado que las actuales condiciones climáticas en términos de temperatura y precipitación, a lo largo del gradiente noreste, solo se han establecido en los últimos 10,000 años, lo que se ha considerado como el posible inicio de un interglaciar (Leyden, Brenner, Hodell, & Curtis, 1993). También se ha documentado que los ensambles de especies vegetales han variado en relación a esta inestabilidad climática, llegando a establecerse en las regiones bajas de Petén, especies que actualmente solo ocurren en ensambles de alta montaña en Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché. Así también se sabe que los ensambles de tipo selva lluviosa o *quasi* lluviosa del centro de Petén solo tienen menos de 10,000 años de desarrollo.

Lo que no es posible establecer es si la variación de los ensambles de especies ha seguido un modelo determinista (tipo A, ver mapa 1) o a cuál corresponde y tampoco cual ha sido la tasa de recambio de las especies en general. Aunque sabemos que el cambio climático de finales del Pleistoceno y del Holoceno (presente) ha delineado cambio en la diversidad y por lo tanto presentan cambios climáticos similares a los ya ocurridos, y que podemos esperar cambios similares, no sabemos cuál será el modelo que seguirán los ensambles.

Con este estudio se pretende profundizar el análisis de los ensambles de especies actuales y de los cambios de decidualidad y altura de la vegetación, evaluar la tasa de recambio y con esta información evaluar qué tipo de hipótesis sustentan los datos: determinista o estocástica. A partir de este modelo hipotético sustentado, se formulará una hipótesis de cambios de la distribución de la diversidad bajo diferentes escenarios climáticos pasados y futuros.

I.2.1. Antecedentes en Guatemala

I.2.1.1. Patrones actuales de la vegetación

Faustino Miranda (1978), propuso un sistema de clasificación de formaciones vegetales para la península de Yucatán; considerando aspectos físicos y estructurales, íntimamente asociados a los factores climáticos del lugar: la fenología (deciduidad) y la altura de los árboles. Derivada de la clasificación de Miranda, se propone para Guatemala, una zonificación de la vegetación, cuya hipótesis sugiere la predicción de grandes formas de crecimiento derivados de los gradientes climáticos definidos por precipitación y temperatura y una distribución estocástica para las especies a lo largo de este gradiente (Mapas 1 y 2), (Méndez C. A., 2008).

Se adoptará este primer análisis como parte de las hipótesis enunciadas arriba: El gradiente climático noreste, definido por la precipitación y la temperatura; establece condiciones de deciduidad y altura de la vegetación, pero no determina comunidades discretas (Ver Figura 2: D, modelo estocástico). Alternativamente las zonas vegetales propuestas presentan comunidades discretas definidas por el gradiente citado siguiendo el modelo de deciduidad y altura propuesto o independiente de dicho modelo. La ventaja del uso de este modelo es que se fundamenta en una base climática muy similar a la aplicada en los modelos deterministas como el sistema de zonas de vida de Holdridge, que está en revisión por el Instituto de Agricultura y Recursos Naturales (IARNA/URL).

Los gradientes de humedad y temperatura que originan el modelo de formas de crecimiento antes descrito (Mapas 1, 2, 4 y 5) es el siguiente:

- a. Gradiente Noreste, cuya base es el arco montañoso de la Libertad: conformado por la Sierra de Lacandón, Sierra de Chamá y Montañas Mayas, presenta la mayor humedad y precipitación (> a 2,500 mm/año a la altura de Sierra de Chamá). Gradualmente en su trayectoria disminuye por debajo de 1,500 mm/año, en la porción media de la península y menos aun después de este punto. El presente estudio se basa en este gradiente únicamente.
- b. Gradiente Este-Oeste, con mayor precipitación en el Este (> a 1,500 mm/año a la altura de la laguna de la Coba en el estado de Quintana Roo y solo entre 500 a 1000 mm/año en el lago de San José Chulchaca en el extremo Oeste en el estado de Campeche (Whitmore, Brenner, Curtis, Dahlin, & Leyden, 1996).

Wendt (1987) y otros autores han sugerido la existencia de refugios florísticos en las regiones cercanas a las montañas del Sureste de México, en lugares como Uxpanapa, Veracruz y Oaxaca, así también extienden esta idea para regiones montañosas de Izabal y Alta Verapaz en Guatemala. En la actualidad se presenta en estos arcos húmedos, rangos de precipitación que van desde 2,500-6,000 mm/año. La alta precipitación es asociada a la geomorfología, que para regiones como Uxpanapa, el sur de Tabasco y el norte de Chiapas, son Miocénicas y se relacionan con el efecto en la circulación de la humedad del Golfo de México. En Guatemala, la zona de Izabal y Alta Verapaz presentan también la circulación de la humedad de los vientos alisios del noreste.

El gradiente de precipitación se refleja en el desarrollo del suelo y la vegetación. Los suelos planos del norte de la península de Yucatán son delgados y con afloramientos rocosos calizos. En el lado opuesto del sur, en las colinas kársticas de Petén, los suelos son más profundos y productivos. La vegetación refleja los extremos antes descritos; por un lado, la región noroeste está adaptada a una condición seca y caracterizada por su baja altura y baja diversidad comparada con la de Petén al sur, a la que Lundell (1937) se refirió como “*quasi-bosque lluvioso*”, siendo esta más alta y diversa (Brenner, y otros, 2001).

Otra característica importante de resaltar es la marcada estacionalidad de la lluvia y su variación anual, asociada al movimiento de la zona de convergencia intertropical y del sistema Azores-Bermudas de alta presión. Los cambios de posición norte-sur de estos sistemas determinan años lluviosos o secos, en combinación con la temperatura del océano.

Están documentados grandes episodios de inestabilidad climática que explican ciclos de sequías y años lluviosos. La publicación sobre la vegetación de la península yucateca de Faustino Miranda (1978) es un buen resumen de gran escala de los patrones mayores de la vegetación, incluidos los que se encuentran en Petén. Para atender otros detalles como los del sistema colinar debe consultarse el trabajo de Martínez y Galindo-Leal (2002), que presenta, aunque de manera incompleta para el lado guatemalteco, un análisis bastante detallado que ayuda a revelar el efecto de los citados gradientes de precipitación, humedad y relieve.

Siguiendo la clasificación de Miranda (1978) la región sur de Petén, donde se localiza el borde de la Sierra de Chamá, corresponde al arco húmedo de Wendt (1987) o Selva Alta Perennifolia con *Terminalia* y *Vochysia*. El mapa de distribución de la vegetación propuesto por Miranda en su clasificación, muestra que la selva lluviosa cálida termina en el borde sur del área de la Cuenca del lago Petén-Itzá, lo cual muestra el grado de generalización de este mapa, pues en realidad el límite debería estar más al sur.

Los cambios en la vegetación asociados al gradiente de precipitación, se dan en la Península de Yucatán a lo largo de cientos de kilómetros. En la costa sur de Guatemala, nuevamente se presenta el citado gradiente, pero en esta región en un trayecto de unas pocas decenas de kilómetros. Esto es especialmente notable en el extremo occidental donde se repite el fenómeno de máxima precipitación. Sin embargo por la profunda transformación de la cobertura solo se puede especular sobre la naturaleza de la vegetación original.

En el otro extremo de comparación con las tierras bajas del norte están las zonas montañosas, que son clasificadas por algunos autores como pisos de:

- a. Pinabete (*Abies*) entre los 2,800 a 3,400 msnm.
- b. Subalpino (2,800 a 4,000 metros)
- c. Alpino (4,000 a 4,200 msnm), (Islebe, Hooghiemstra, Brenner, Curtis, & Hodell, 1996).

Los primeros dos son típicos de la Sierra de los Cuchumatanes: bosque de *Abies guatemalensis* (3,100 a 3,800 msnm) y (entre 3,100 a 3,800 msnm) la vegetación de *Juniperus stanleyi*-*Pinus hartwegii*. Solamente la cadena volcánica en su extremo oeste presenta la vegetación de tipo alpino. Islebe & Cleef (1995) reconocen comunidades de esta zona alpina en los volcanes Tajumulco y Tacaná al oeste de la cadena: caracterizada por comunidades de *Lupinus montanus* HBK. -*Calamagrostis vulcanica* Swallen y comunidad *Luzula racemosa*-*Arenaria bryoides* Willd. Ex Schl. El bosque subalpino de *Pinus hartwegii* presenta similar composición de especies en estos volcanes que las encontradas en la Sierra de los Cuchumatanes.

Es importante recordar que muchos de estas especies o sus parientes, colonizaron las tierras bajas durante la inestabilidad climática del Cuaternario, pese a encontrarse en el extremo altitudinal y bajo condiciones extremas de temperatura y humedad (seco y frío, frío y húmedo), condiciones que parece haberse reproducido en diferentes momentos del Pleistoceno en las tierras bajas. Los más recientes eventos geológicos de importancia incluyeron el desarrollo de extensas montañas volcánicas y las glaciaciones del Pleistoceno y el relativamente reciente establecimiento de las tierras bajas del Caribe y del Pacífico de Guatemala. La actividad volcánica probablemente tuvo gran influencia en la diversidad de las especies por procesos de aislamiento que provocaron (Wake & Linch, 1982) (Zunino & Halffter, 1988).

La distribución de algunos grupos de escarabajos como los de la familia Passalidae (Orden: Coleoptera), sugieren que las montañas han servido de refugio durante la inestabilidad climática y las glaciaciones, eventos que caracterizaron al Pleistoceno (Wendt, 1987). Registros paleoclimáticos y paleobotánicos obtenidos de las tierras bajas de la Península de Yucatán, incluyendo Petén, muestran que el bosque méxico que actualmente cubre esta región solo se ha desarrollado desde los últimos 10,000 años (Whitehead, 1976) (Leyden, 1984) (Leyden, Brenner, Hodell, & Curtis, 1993).

El otro patrón general de la vegetación corresponde a los altiplanos y que en general corresponde a tipos de vegetación definidos por los bosques de coníferas y los bosques mixtos. Así también se presentan zonas semiáridas en valles centrales del país y en contacto con las fallas del Polochic-Motagua. La vegetación típica principalmente de los denominados chaparrales espinosos se desarrolla entre los 200 - 1,000 msnm, pero a esta última altitud, solo ocurren en el Oeste de Guatemala y continúan en la depresión de Chiapas.

Mapa. 1. Patrones generalizados de las formaciones vegetales de Guatemala.

Fuente: C. Méndez y M. Véliz (2008).

Mapa 2. Modelo de ecosistemas derivado de los tipos generalizados ajustando rangos de temperatura y precipitación.

Fuente: C. Méndez y M. Véliz (2008), Análisis Sistema de Información Geográfico CDC-CECON, 2011.

I.2.2. Justificación del trabajo de investigación

Justifica la realización del presente estudio la crisis ambiental del país, cuyos indicadores no han mejorado en las evaluaciones nacionales y regionales. Estos se reflejan en la mayor estrategia de conservación de diversidad biológica del país: El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas; cuyo modelo se ha vuelto vulnerable debido a que es descontextualizado desde la perspectiva ecológica, social y económica; y además por el concepto estático de ecosistema. La revisión y análisis con nueva información puede permitir la reformulación de la estrategia de conservación, el reconocimiento de regiones de planificación más amplias para que cumplan con una posible función de mitigación y adaptación a la dinámica de cambio climático, y particularmente en el establecimiento y delimitación de áreas protegidas.

I.3 OBJETIVOS E HIPOTESIS

I.3.1 Objetivos

I.3.1.1 General

Evaluar el gradiente climático del noreste de Guatemala, su relación con la estructura y fenología vegetal y la diversidad de invertebrados: implicaciones del cambio climático.

I.3.1.2 Específicos

- a) Evaluar el gradiente climático del noreste de Guatemala, su relación con la estructura y fenología vegetal y la diversidad de invertebrados: implicaciones del cambio climático.
- b) Desarrollar una hipótesis sobre el posible efecto del cambio climático en la distribución de la diversidad biológica, fundamentada en la evaluación y análisis de la respuesta de la distribución de los ensambles de especies al gradiente climático del noreste de Guatemala en relación a temperatura y precipitación.
- c) Evaluar la respuesta de la fenología en términos de la deciduidad y altura de la vegetación de especies arbóreas selectas en relación al gradiente noreste de temperatura y precipitación.
- d) Evaluar la tasa de recambio de especies selectas de plantas e invertebrados terrestres a lo largo del gradiente noreste de temperatura y precipitación.
- e) Desarrollar hipótesis derivadas de los análisis de los ensambles de especies sobre el efecto del cambio climático.
- f) Contribuir al inventario nacional de la diversidad biológica de invertebrados y al desarrollo de las colecciones científicas de referencia de Guatemala.
- g) Divulgar a las autoridades y los actores sociales e instituciones en el campo de su competencia la información obtenida de la investigación.

I.3.2 Hipótesis

Los ensambles de especies de las selvas lluviosas siguen un modelo estocástico en su distribución a lo largo del gradiente de temperatura y precipitación del noreste desde el pie de monte de los sistemas montañosos de sierra de Huehuetenango y Chamá.

I.4 METODOLOGIA

I.4.1. Localización del área donde se desarrolló la Investigación:

El área de estudio se localiza en el área norte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz, es decir la parte basal del gradiente (pie de monte) en una porción de la franja transversal del norte. En esta área los muestreos se realizaron en Alta Verapaz, en el Parque Nacional Laguna Lachuá, y en la comunidad La Campana en Huehuetenango. La otra parte comprende la Reserva de Biósfera Maya (RBM), ubicada en la parte norte del departamento del Petén. Los límites de la RBM al oeste y norte están formados por el límite internacional con México (estados de Chiapas y Tabasco, al oeste y Campeche y Quintana Roo al norte); al este con el límite de adyacencia con Belice. El límite sur, se extiende desde el oeste del límite fronterizo con México en el río Usumacinta hasta Belice.

Parque Nacional Tikal: coordenadas:

Mojón Noroeste, Santa Cruz 233949 1916794; Mojón Noreste, El Pinal 210083 1918768
Mojón Sureste, Caoba 207988 1894916; Mojón Suroeste, Zocotzal 231895 1892831.
(MICUDE, 2003)

Biotopo Protegido “San Miguel La Palotada”,

Suroeste 17°07'30"N; 89°53'02"O

Noreste: 17°20'30"N89°53'02"O; Noreste 17°20'30"N; 89°44'42"O

Sureste: 17°07'30"N; 89°44'42"O

Biotopo Protegido “Dos Lagunas”, cuyos límites son los siguientes: Latitud 17° 46'12". Longitud 86° 46'00". Latitud 17° 49'00". Longitud 89° 46'00". Latitud 17° 49'00". Longitud 89° 30'00".

Parque Nacional Mirador-Río Azul (cuyos límites son: Frontera Guatemala/México Latitud 17° 48'52.5". Longitud 89° 59'58.6". 1.2 Vértice Aguas Turbias Latitud 17°48'52.8". Longitud 89° 9'7.2". 1.3 Límite Departamento de El Petén/Belice: Latitud 17° 39'59.1" Longitud 89°8'23.5 1.4 Latitud 17° 40'1.0". Longitud 89° 59'59.9". 2. Parque Nacional Laguna del Tigre: cuyos límites son los siguientes (Desembocadura de la Laguna Real con el Río San Pedro Latitud 17° 15'38.6". Longitud 90° 53'52.0". 2.2 Latitud 17° 20'17.7". Longitud 90° 58'2.8". 2.3 Frontera Guatemala/México Latitud 17° 48'53.2". Longitud 90° 57'43.6". 2.4 Nacimiento Río Candelaria Latitud 17° 39'45.5". Longitud 90° 25'51.7". 2.5 Nacimiento Río Xan Latitud 17° 36'6.8". Longitud 90° 22'41.5". 2.6 Nacimiento Río San Juan Latitud 17° 19'47.0". Longitud 90° 25'22.8". 2.7 Latitud 17° 18'1.8". Longitud 90° 6'10.2". 2.8 Latitud 17° 16'24.3". Longitud 90° 6'11.8". 2.9 Río San Pedro Latitud 17° 16'26.3". Longitud 90° 8'42.3". 2.10 Principio Río San Pedro, tomando el río como límite natural hasta: Latitud 17° 10'30.2". Longitud 90° 2'44.2". 2.11 Río Sacluc Latitud 17° 11'41.0". Longitud 90° 9'25.6". 2.12 Límite Natural Río Sacluc hasta su desembocadura con el Río San Pedro hasta Latitud 17° 14'24.0". Longitud 90° 17'50.6". 2.13 Límite Natural Río San Pedro hasta Latitud 17° 17'39.6". Longitud 90° 35'30.4". 2.14 Laguneta La Resignada Latitud 17° 19'30.1". Longitud 90° 35'29.0". 2.15. Latitud 17° 17'30.1". Longitud 90° 50'7.3". 2.16 Río San Pedro Límite natural hasta la coordenada No.1 Latitud 17° 15'24.1". Longitud 90° 51'30.0".

2. Parque Nacional Laguna del Tigre, cuyos límites son los siguientes: 2.1 Desembocadura de la Laguna Real con el Río San Pedro Latitud 17° 15'38.6". Longitud 90° 53'52.0". 2.2 Latitud 17° 20'17.7". Longitud 90° 58'2.8". 2.3 Frontera Guatemala/México Latitud 17° 48'53.2". Longitud 90° 57'43.6". 2.4 Nacimiento Río Candelaria Latitud 17° 39'45.5". Longitud 90° 25'51.7". 2.5 Nacimiento Río Xan Latitud 17° 36'6.8". Longitud 90° 22'41.5". 2.6 Nacimiento Río San Juan Latitud 17° 19'47.0". Longitud 90° 25'22.8". 2.7 Latitud 17° 18'1.8". Longitud 90° 6'10.2". 2.8 Latitud 17° 16'24.3". Longitud 90° 6'11.8". 2.9 Río San Pedro Latitud 17° 16'26.3". Longitud 90° 8'42.3". 2.10 Principio Río San Pedro, tomando el río como límite natural hasta: Latitud 17° 10'30.2". Longitud 90° 2'44.2". 2.11 Río Sacluc Latitud 17° 11'41.0". Longitud 90° 9'25.6". 2.12 Límite Natural Río Sacluc hasta su desembocadura con el Río San Pedro hasta Latitud 17° 14'24.0". Longitud 90° 17'50.6". Programa de Información Estratégica (PIE-CALAS) 3 Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) 2.13 Límite Natural Río San Pedro hasta Latitud 17° 17'39.6". Longitud 90° 35'30.4". 2.14 Laguneta La Resignada Latitud 17° 19'30.1". Longitud 90° 35'29.0". 2.15. Latitud 17° 17'30.1". Longitud 90° 50'7.3". 2.16 Río San Pedro Límite natural hasta la coordenada No.1 Latitud 17° 15'24.1". Longitud 90° 51'30.0". (Congreso de la República de Guatemala, 1990)

Clima: es cálido sin estación fría bien definida, en el área conocida como la Franja transversal, por su ubicación en el llamado arco húmedo de la Sierra de Chamá, una de las áreas con mayor precipitación pluvial del país, con promedio de 3,300 mm, y 91.2% de humedad relativa y 25.3 C° de temperatura. La época de lluvias se extiende todo el año, pero el periodo más intenso va de junio a octubre, y de febrero a mayo la precipitación es relativamente baja. (CONAP, 2004).

En la Reserva de Biosfera Maya el clima es tropical cálido y húmedo, sin estación seca/fría bien definida. Las temperaturas mínimas están entre 20°C y 33°C la máxima, con influencia de vientos alisios que soplan del noreste. La precipitación pluvial varía entre los 1,000 mm y 1,900 mm/año en la parte oeste (MAGA 2010). En la parte oeste de la RBM, la precipitación máxima es de 2,527 mm y la mínima de 1,481 mm (Estación Aforo, PNSL). En la parte central, las precipitaciones promedio anuales varían entre 1,400 a 1,530 mm y temperaturas promedio de 25°C (Estación Tikal), mientras que para la parte este de la Reserva la precipitación promedio anual oscila entre 1,480 mm; y temperatura máxima de 39.5°C y mínima de 11.5°C (Estación Mopán, Melchor de Mencos) (CONAP 2001). Esta variación evidencia un gradiente de humedad y temperatura, de oeste a este de la RBM. El oeste es más húmedo y presenta temperaturas medias más bajas que el este que es más seco y cálido. (CONAP-Zootropic-CECON 2011).

Mapa 3. Vegetación de Guatemala y lugares de colecta de especies

Fuente: FODECYT-17-2011, modificado de C. Méndez y M. Véliz (2008)

I.4.2. Variables

1.4.2.1. Variables dependientes

- Decidualidad,
- Altura de la vegetación arbórea,
- Abundancia de invertebrados seleccionados
- Plantas, moluscos, escarabajos y mariposas

1.4.2.2. Variables Independientes

- Precipitación

I.4.3 Estrategia Metodológica

I.4.3.1 Población y Muestra

El estudio se realizó en las regiones de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén. La parte basal del gradiente (pie de monte) se localizó en una porción de la franja transversal del norte. A todo lo largo del gradiente en dirección noroeste y paralelos a esta dirección se dispusieron 3 transectos que llegaron cerca del límite norte de Petén (Mapa 3).

I.4.4 Diseño Experimental

El gradiente noreste será representado por tres bandas paralelas y perpendiculares a su dirección. Cada banda es seccionada en tres regiones climáticas (Mapa 2). Cada tratamiento lo define entonces cada región climática que es una combinación de temperatura y precipitación. El cuadro 1 presenta los valores de estos rangos y el cuadro 2 el tipo de ecosistema por transecto.

Cuadro 1. Rangos de temperatura y precipitación de las regiones climáticas

Región climática	Rango de temperatura media anual	Rango de precipitación media anual	Localidades de muestreo
Rojo	22-27	2,500-6,000 mm	Barillas –Copón- Chinajá
Azul	23-27	1,700-2,500 mm	Tikal –Zotz-Yaxha-Nakum- Naranjo
Verde	22-28	1,300-1,700 mm	Mirador- Dos Lagunas y Río Azul

Fuente elaboración propia, Proyecto FODECYT 17-2011

De cada región climática se identificarán 3 localidades de muestreo (unidades experimentales), para un total de 9 localidades. (Cuadro 2 que corresponde con el mapa 2)

Cuadro 2. Tipos de Ecosistema por transecto y unidades experimentales

Bandas	Selva siempre verde (rojo)	Selva de transición (azul)	Selva subdecidua (verde)
A	X	X	X
B	X	X	X
C	X	X	X

Fuente elaboración propia, Proyecto FODECYT 17-2011

I.4.4.1 Muestra

En cada localidad (marcada como X en el cuadro 2) se seleccionó un parche de selva lluviosa en él se dispone un transecto lineal de 1 km y a lo largo de él se levantaron 5 transectos aleatorios entre 200-300m. En cada transecto se levantó la muestra de cada variable biológica: decidualidad y altura del estrato arbóreo, cuyas selección se hizo con base al listado de 60 familias y 885 especies caducifolias registradas y documentadas por el Herbario BIGU; de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Anexo 1) en donde se extrajo la información para seleccionarlasy; composición de especies vegetales, caracoles terrestres, mariposas diurnas, familias selectas de coleópteros y neurópteros. Con un total de 10,317 especies de flora.

Gráfica No. 1 Diversidad de especies y hábitos de la flora de Guatemala.

Fuente. Ing. Mario Véliz, curador/Herbario BIGU/EB-USAC)

I.4.5 Análisis:

Se han propuesto una variedad de mediciones y conceptos asociados con los cambios de la diversidad biológica en condiciones que se presumen generan dichos cambios a diferentes escalas: comparar la diversidad de hábitats o sistemas de estudio diferentes; para resolver preguntas sobre la dispersión de especies a escalas de gran magnitud; para predecir respuestas de una comunidad al calentamiento global o cambios de hábitat; para detectar áreas de complementariedad en la composición de especies. Todos caen dentro de los estudios y mediciones de Beta diversidad.

Se han desarrollado una serie de índices que permiten la exploración de pares de unidades experimentales, como base para detectar patrones. La aplicación de estos índices diversos será parte del análisis exploratorio de la diversidad beta: Whittaker, Cody, Routledge, Jaccard, Cowell & Coddington entre otros (Halfter & Moreno, 2005).

Sin embargo, nos reenfoCAMOS siguiendo técnicas de ordenamiento que permiten resumir posibles relaciones entre las variables de respuesta ante supuestos gradientes y hemos usado para los análisis los paquetes Vegan para el DCA y Stats para el GLM (Core Team, 2014) (Jari Oksanen, y otros, 2013) de los cuales se usó el análisis de Correspondencia Rectificada (DCA, por sus siglas en inglés), porque no se tienen los valores de las variables de campo.

I.4.6 Los Instrumentos a utilizar

En los anexos 11 A y B, se muestran las boletas con la información básica que se levantó en el campo para la vegetación, la toma de registros fotográficos y la colecta de especímenes de flora y fauna.

PARTE II

II.1 MARCO TEÓRICO

II.1.1 Cambio climático

Existe actualmente un consenso sobre el comportamiento del clima, considerados los últimos 400,000 años (Estrada, 2001). Basados en núcleos de hielo de Groenlandia ha sido posible estimar cuán amplias son las oscilaciones térmicas y los periodos de tiempo en las que ocurren: cada 100,000 a 120,000 años han ocurrido cambios de hasta 11 grados centígrados. También ha sido posible relacionar los datos de los núcleos de hielo, con estos cambios en la temperatura y con los cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero como el CO₂, el metano y el óxido nitroso, los cuales parecen gobernar estas variaciones en temperatura. (Hubell, 2001). También sobre esta base se han realizado predicciones sobre el incremento de la temperatura para los próximos 100 años, considerando la tasa de incremento de gases de efecto invernadero, lo cual se ha relacionado con la actividad humana relativa al uso de combustibles fósiles, agricultura, ganadería y deforestación entre otras. Estos análisis y sus predicciones proponen un proceso de calentamiento global, basado en un incremento en la atmósfera de CO₂, sin precedentes en los últimos 420,000 años y aun en los últimos 20 millones de años (Estrada, 2001) (García & Estrada, 2010).

Aunque existe un consenso sobre el calentamiento global que se está produciendo, no ha sido posible tener una predicción sobre aspectos detallados de variables climáticas como la misma temperatura debido a que son muchos factores los que determinan la condición climática imperante. Un concepto clave es el denominado forzamiento radiativo o forzamiento climático, que establece la condición de la tierra en cuanto su ganancia y pérdida de energía proveniente del sol, la cual está gobernada por muchos ingredientes como la actividad volcánica, los ciclos solares, así también los gases de efecto invernadero, los aerosoles y otros. Todos estos interactúan complejamente de manera que ha sido difícil modelar los escenarios climáticos. Las estimaciones indican un incremento en la temperatura para los próximos 100 años entre 1.4 a 4.8 °C. Sin embargo, también se propone que en el período de la última glaciación entre los 100,000 a 10,000, es decir entre el último máximo glacial y el actual interglacial, se han presentado en algunos lugares cambios entre 5 y 10 °C en unos pocos decenios (Estrada, 2001).

Entonces la temperatura resultante viene de procesos complejos, o cualquier cambio en la radiación o forzamiento radiativo, que a su vez interactúa con mecanismos de transferencia de calor como los patrones de circulación oceánicos y atmosféricos, los cuales dan por resultado alteraciones en fenómenos climáticos como la distribución de la lluvia, humedad, desarrollo de fenómenos meteorológicos como tormentas tropicales y otros. O simplemente el conjunto de condiciones que denominamos el clima. De este último se tienen grandes escenarios globales, pero no ha sido posible entenderlo o predecirlo a nivel de pequeñas áreas o regiones de la tierra. (Estrada, 2001).

Particularmente hay mucha incertidumbre sobre los cambios en la temperatura y las precipitaciones, y en las regiones tropicales de toda la tierra, dentro de ellas Centroamérica. En otras palabras, se puede afirmar que el clima está en constante cambio y que estos por lo menos, en los últimos 420,000 años, han sido cíclicos, sin embargo, no hay un consenso sobre lo que ocurre después del último máximo glacial hace unos 14,000 años y que es claramente un periodo de calentamiento. (Estrada, 2001).

Dos episodios climáticos adicionales, después de este máximo glacial, oscurecen la comprensión de este patrón de calentamiento global: el episodio conocido como el Younger Dryas y la pequeña edad de hielo. El primero ocurrió hace 12,800 años y provocó un retorno al enfriamiento tal que se ha propuesto como una hipótesis que explica la gran extinción de megafauna americana y aun de la cultura Clovis. Se estima la duración de este periodo de unos 1000 años (Carlson, 2010) (PHYS ORG, 2013). La pequeña edad de hielo terminó en el siglo XVIII. Ambos provocaron una caída en la temperatura. También el reinicio del calentamiento global después de la pequeña edad de hielo coincide con el desarrollo de la denominada era industrial y a partir de aquí se registra un progresivo incremento de gases de efecto invernadero, aerosoles y otros subproductos descargados a la atmósfera lo cual plantea que su actual progresión lograría un calentamiento sin precedentes, aunque ya se encontraba la tierra en un momento de calentamiento global. (Estrada, 2001).

Parece irrefutable que el sistema climático mundial está en continuo cambio y que no necesariamente el cambio climático que experimentamos ahora es más extremo que otros episodios anteriores. La pregunta en la que se enfoca este estudio es ¿Cuál es el efecto del cambio climático en la diversidad biológica? O ¿Cuál ha sido? Uno de los episodios bastante bien documentados en este enfoque es el Pleistoceno y por supuesto no es el único periodo en el que se reconoce intensas inestabilidades o cambios climáticos, pero si uno con bastantes registros de diferentes enfoques que permite responder las preguntas anteriormente planteadas sobre el efecto de la diversidad biológica. Reconstrucciones de alta fidelidad provenientes del Neógeno tardío proveen la oportunidad de explorar la relación entre clima y patrones biogeográficos tanto de las biotas actuales como de las antiguas (Brown & Lomolino, 1998).

La biogeografía del Pleistoceno ilustra con mayor detalle que otros eventos de glaciación por la magnitud de sus cambios climáticos y por las nuevas herramientas y tecnología que permiten no solo estimar con bastante precisión la magnitud de los cambios en temperatura y humedad sino poderlos relacionar con su efecto en la distribución de la biota. Sin embargo, como exactamente respondió la biota no es un asunto sencillo. Actualmente se utilizan herramientas predictivas para evaluar la distribución potencial de una especie, todos ellos basados en componentes físicos, principalmente variables climáticas. La respuesta de estas predicciones es muy diferente en su exactitud ya sea por la región y las especies donde se aplica lo que las hace incluso fallar casi completamente en algunas oportunidades. Como las interacciones cambian es un asunto de reciente interés y sobre el cual todavía falta obtener más información y hacer más pruebas. Entre los ejemplos de cambios en las interacciones están los observados entre hospederos y parásitos, que son temas de interés en salud pública y que recientemente se comienzan a considerar. (Brown & Lomolino, 1998),

Otras relaciones e interacciones de los ensambles de especies son menos conocidas aún. Por eso los análisis de los escenarios paleoclimáticos y su efecto en la diversidad biológica tienen muchas dificultades. Aun así, se han propuesto algunas generalizaciones sobre la dinámica biogeográfica de las biotas del Pleistoceno (Brown & Lomolino, 1998), que estarían relacionadas con tres cambios ambientales fundamentales que podrían ser claves en cuanto a la respuesta de las especies en el paleoclima. Puede verse la similitud con los supuestos de los análisis de distribución potencial actual:

1. Los cambios en la localización, extensión y configuración de los hábitats primarios
2. Los cambios en la naturaleza de las zonas climáticas y ambientales
3. La formación y disolución de rutas de dispersión

De alguna manera se presume una respuesta de la biota a estos tres aspectos ambientales relativos al cambio climático. Tres han sido las predicciones generales relativas a la respuesta a los tres cambios ambientales antes descritos y que deberían ser considerados en el análisis del efecto del cambio climático en la diversidad biológica:

1. Algunas especies han sido capaces de trasladarse en conjunto con el traslado de su hábitat óptimo aun cuando este se mueve latitudinal o altitudinalmente
2. Otras especies no se mueven cuando se mueve su hábitat y entonces se adaptan a las nuevas condiciones imperantes.
3. Otras especies no toleran estos cambios en su localidad y se extinguen.

Los estudios multiproximales realizados en la cuenca del lago Petén-Itzá pueden ayudar a conectar estos dos aspectos, las tres predicciones de la respuesta de las especies y los escenarios climáticos posibles interpretados como todos o algunos de los tres supuestos antes descritos. (Leyden et al., 1993)

Estos estudios combinan resultados, de sedimentos de núcleos, obtenidos de una cuenca endorreica, la cual pierde poco de sus sedimentos por definición. Por esta razón es posible obtener registros provenientes del Pleistoceno tardío. El enfoque denominado proxy permite hacer inferencias sobre la temperatura y disponibilidad de humedad imperantes en los sedimentos a cada profundidad del núcleo, los cuales además pueden ser fechados. Los autores además compararon las condiciones actuales donde ocurren los *taxa* reconocidos por el polen, lo que permite completar la inferencia sobre las condiciones paleoclimáticas de las tierras bajas. (Leyden et al., 1993)

De esta manera un núcleo denominado 80-1 del lago Quexil de cerca de 20 metros fue dividido por los análisis multiproximales antes citados en 4 periodos: la más profunda denominada interestadío Estado 3, periodo glacial o Estado 2 y periodo interglaciar (Leyden et al., 1993). El interestadío Estado 3 fue fechado en 27,450 +/- 500 años o unos 36,000 años atrás. La composición del polen sugiere un bosque de pino-encino y *Alfaroa*, lo cual ocurre en la actualidad en condiciones de húmedas a subhúmedas. Este tipo de formaciones se presentan al suroeste de Guatemala entre los 800-1,100 metros, lo que sugirió una declinación sobre la temperatura actual de 4.7- 6.5 °C debajo de la actual, asumiendo un cambio de 5.9°C por cada 1000 metros de incremento de la altura. O sea, una temperatura entre 18.5-20.3°C de promedio anual.

Entre los 24,000 años a los 14,000 años (Estado 2) el reemplazo de los bosques de pino-encino por vegetación dispersa y arbustiva y por los *taxa* presentes en el polen que ahora se presentan en lugares por arriba de los 1,500 metros se ha propuesto como antes en el interestadío, que la temperatura fue entre 6.5-8°C menor que la actual, en las tierras bajas, y que la condición de humedad produjo en combinación con la temperatura, un ambiente árido, seco y frío (entre 17-18.5°C). Los bosques o selvas de tipo lluvioso similares a las actuales, o *quíás* lluviosas (Lundell, 1937) en las tierras bajas de Petén solo comenzaron a dominar en el Holoceno temprano en lo que los autores denominaron el Estado 1 (Leyden, Brenner, Hodell, & Curtis, 1993). Se resalta lo indetectable en los anteriores periodos estudiados en este núcleo de polen de especies de tipo tropical.

Como en otros casos a la pregunta de dónde vinieron las selvas de tipo lluvioso de las tierras bajas de Petén (Leyden, 1984) se ha invocado a los denominados refugios del Pleistoceno (Wendt, 1987) (Haffer, 1974) o refugios del Cenozoico. Estos serían sitios donde las condiciones serían menos adversas en los máximos glaciares y permitirían sostener poblaciones de aquellas especies que en el actual interglaciar llegan a ocupar las tierras bajas. El denominado Modelo de bomba de especiación propuesto por Haffer busca explicar la alta diversidad de las tierras bajas de la Amazonía, la cual sería en parte una respuesta al cambio climático cíclico del Pleistoceno tardío (los últimos 100,000 años) y por eso implica una escala evolutiva. Pero si algo similar ocurriera, lo cual fue sugerido en los únicos trabajos que se acercan a la mitad de este periodo de tiempo (los 40,000 años de los trabajos de Leyden y colaboradores), entonces debería buscarse cuales son los sitios que han funcionado como tales refugios, (esta es una tarea pendiente).

Sin embargo suponiendo que todo el proceso de cambios en la diversidad biológica de las tierras bajas de Petén y de Centro América, en el sentido de Leyden y colaboradores (1993), conecta las tierras de elevación intermedia (unos 1,500 metros), la forma en que ocurre y los procesos implicados, aun asumiendo que existen especies para cada una de las tres categorías sobre respuestas ante al cambio climático, no está dilucidado cual es la escala espacial de los episodios o ciclos completos, si se presentan en la región de las tierras bajas del norte de Guatemala. Las selvas lluviosas cálidas de las tierras bajas solo tienen unos 9,000 años de desarrollo serían un momento fugaz y de aparente amplia distribución hasta la próxima contracción climática de la condición cálida húmeda y volver a las regiones o hábitats insulares de los refugios.

El otro problema relativo al movimiento de las poblaciones durante los ciclos climáticos es como ocurre en los conjuntos de poblaciones de diferentes especies o a lo que se denomina comunidades o ensambles. Los núcleos de la cuenca de Petén muestran 4 estadios con 4 comunidades diferentes. En muchos casos las especies parecen compartidas, particularmente las del Estado 3 o interestadío, con las que reaparecerán en el interglaciar: *Liquidambar*, *Alfaroa*, *Quercus*, *Pinus*, *Ulmus* y otros *taxa* templados son compartidos. Es decir, si la respuesta de una especie al traslado de un hábitat considerado primario, durante el cambio climático, es moverse en conjunto con este hábitat, ¿pudo implicar o implica el traslado simultáneo de “la comunidad”? Si existieron extinciones en algunas especies, como *Juniperus* en las tierras bajas después del máximo glacial, ¿implicó la extinción de las especies asociadas a esta especie?

Estas preguntas son de carácter epistemológico alrededor del concepto actual de comunidad y ecosistema y fueron las que impulsaron su abordaje a través de la presente investigación. Especialmente por las profundas implicaciones que ha tenido en Guatemala y en general en Centroamérica, la adopción casi generalizada, de la postura determinista que responde a la pregunta sobre cómo responden los ensambles de especies o comunidades cuando se traslada el hábitat primario producto del cambio climático, arriba indicada. De esta manera el público pasa generalmente desapercibido el hecho común de mostrar el mapa de zonas de vida como equivalente a los cambios de las comunidades y de los ecosistemas y que estos mapas tratados como hipótesis, sus predicciones implican el movimiento o flotación sobre estos hábitats de las asociaciones vegetales y donde sus especies dominantes harían evidente tal situación. Además, la noción de comunidad y ecosistema va más allá de las especies vegetales, sus poblaciones y a lo que se denomina vegetación *quasi* como sinónimo de ecosistema.

II.1.2 Ecosistemas y vegetación

La necesidad de obtener una síntesis de los patrones de la diversidad y su relación con el medio físico originó un amplio debate desde su origen, el cual se complicó por la divergencia de los enfoques de los botánicos y los zoólogos.

El término mismo vegetación lleva implícito el asumir las especies vegetales integradas u organizadas de alguna manera que, como otro componente físico, conforman parte del hábitat para las propias especies individuales de plantas y animales. La Pregunta ¿Cómo varía la respuesta de una especie vegetal aislada, de cuando es parte de un ensamble de poblaciones de otras especies vegetales? Se Siguen promoviendo las investigaciones para apoyar o rechazar las hipótesis generales sobre la vegetación como un continuo o como unidades discretas discontinuas en relación a gradientes.

La necesaria integración, a este análisis de la síntesis, de la diversidad biológica desde la perspectiva botánica debió abordar el mundo zoológico. Los postulantes originales de la idea de la vegetación como una unida discreta entre ellos Clements (1936), utilizó convenientemente el término bioma para referirse a la parte zoológica de la comunidad vegetal final o clímax, la cual también sería parte de un conjunto recurrente de especies cuando las condiciones climáticas se repitieran en un lugar. Habría una amplia gama de derivaciones de esta aproximación holística, de la diversidad biológica; si la vemos expresada en conceptos que actualmente y en muchos casos se asumen como aspectos teóricos poco debatibles. Ejemplos de ellos son, asociación, biocenosis, synusia y ecosistema (Scott, 1995).

El concepto de ecosistema, como representación espacial, esencialmente presenta una estática de las relaciones entre los organismos y el entorno físico; que se convierte en un integrador de la parte botánica y zoológica, sin que escape a la herencia del debate de la continuidad o discontinuidad, ahora del propio ecosistema.

Muchas de las definiciones frecuentes en la literatura clásica de ecología parecen apoyar el enfoque de unidad discreta de Clements: Cualquier unidad que incluya a todos los organismos (la comunidad biótica) de un área dada, que interactúan con su ambiente físico de manera que un flujo de energía conduce a estructuras bióticas definidas con claridad y a reciclados de materiales entre componentes vivos y sin vida (Odum & Warret, 2006).

El área o extensión donde ocurre un ecosistema se convierte en uno de los problemas centrales, especialmente cuando se deben definir límites y sobre ellos planificar la administración del ecosistema. ¿Cómo se definen y establecen los límites del ecosistema? La playa de un lago, el borde de un bosque o acantilado que limite un altiplano, parecen limitar a algún ecosistema de una manera “natural”, pero en muchos casos se admite un carácter arbitrario en la delimitación. Es por ello que, para poder incluir en cualquier recuadro a un ecosistema, generalmente se consideran los ingredientes derivados de las consideraciones teóricas tales como: tamaño del sistema.

A medida que el ecosistema es mayor, depende en menor grado de los factores considerados externos), la intensidad metabólica (tasas metabólicas altas del ecosistema implican entradas y salidas mayores), equilibrio entre autótrofos y heterótrofos (un supuesto desequilibrio mayor, necesitará un balance mayor entre entradas y salidas y finalmente, la etapa de desarrollo (supuesto que pretende diferenciar las etapas tempranas o los denominados sistemas jóvenes de los maduros).

Si los ecosistemas fueran entidades estáticas realmente, o que alcanzarán una condición de relativa persistencia en condiciones físicas también persistentes, entonces y por analogía con la taxonomía, el trabajo de los ecólogos tal vez se circunscribiría a identificar, caracterizar y delimitar los ecosistemas. Si los ecosistemas de un lugar puedan considerarse maduros o no sigue siendo un punto de debate. De alguna manera existe un consenso sobre el papel determinante que tiene el clima tanto en el desarrollo como en la expresión que se manifiesta en la vegetación en lo que se reconoce como forma de crecimiento y que, dado que el clima es dinámico, se plantea entonces la pregunta, ¿Cómo cambia el ecosistema ante los cambios del clima?

Estas dos preguntas fundamentales sobre el origen y cambio del ecosistema han seguido dos cursos, en gran medida divergentes, cuya base descansa en el ancestral debate de la comunidad como unidad discreta y recurrente de Clements (1936) o como un conjunto casual no recurrente de especies en un lugar y momento dados postulado por Gleason (1926). El enfoque del primero que a veces el mismo autor denominó como el superorganismo y que epistemológicamente tendría sus raíces en las denominadas las esencias de Aristóteles, lo tipológico y que tendrá como última consecuencia en biogeografía, al enfoque dispersalista de las especies. Por este carácter predeterminado a las aproximaciones de este tipo se les puede identificar como deterministas en contraposición con las derivadas del segundo enfoque, el estocástico.

Los ecólogos han investigado activamente la estructura y composición tanto de la comunidad como del ecosistema; con un rápido desarrollo de este campo de estudio, pero dejando preguntas sin resolver y aun con conclusiones altamente controversiales. Muchas de estas preguntas se relacionan con los biogeógrafos; quienes abordan la distribución a escalas evolutivas. Es decir, los ecólogos, que están interesados en entender la estructura y composición de los ensambles de especies o comunidades y ecosistemas, emplean métodos y datos que no pueden responder sobre cómo se establecieron estas especies, o el origen de los patrones de distribución.

Estas preguntas son las que persiguen responder los biogeógrafos desde sus propios métodos y datos; y son ellos quienes podrían hacer importantes aportes a la ecología de comunidades (ecología geográfica). Los investigadores con una amplia perspectiva biogeográfica, podrían hacer grandes contribuciones, para revelar los procesos que influyen en el número y clases de especies que viven juntas en diferentes partes de la tierra. Pero por otro lado, hasta que los procesos ecológicos no sean mejor entendidos, los biogeógrafos no serán capaces de integrar este conocimiento al de los eventos históricos, para al final proveer de una sólida base conceptual de interpretación y predicción de los patrones de distribución.

Una oportunidad de considerar ambas perspectivas, un proceso ecológico y patrones biogeográficos, se presenta al analizar la distribución de las especies a lo largo de un gradiente. Se han postulado las siguientes condiciones, que emulan alguna de las siguientes situaciones: a) un obvio cambio de las condiciones físicas o climáticas; como el que ocurre en el borde de un lago, que generalmente va acompañado de una abrupta transición entre dos diferentes asociaciones de especies o más aún, una severa transición ya que la mayoría de las especies que viven en cada lado quedará limitada, casi simultáneamente, donde ellas encuentran un entorno inhóspito en el borde.

Si dos “tipos” de hábitats no son tan disímiles, entonces un borde o como se denomina, un ecotono, podría contener más especies que las que se presentan en cada una de las condiciones de hábitats “puros”. Una variante ocurre en una banda intermedia que se define por la fuerte influencia de dos hábitats, como ocurre en la zona intermareal; entonces suele desarrollarse una biota, incluso más diversa, compuesta por elementos de ambos hábitats aledaños. ¿A cuál de estas distribuciones se asemeja el fenómeno de distribución en un gradiente gradual climático, causado ya sea por cambios latitudinales o de elevación?

Se han propuesto 5 hipótesis básicas que reflejan este cambio en los ensambles de especies (Brown & Lomolino, 1998). En la figura 2 se representan diversas variantes de las hipótesis deterministas y solo una de ellas (D) correspondería al modelo estocástico.

Gráfica No. 2 Muestra la relación del ambiente y gradiente geográfico versus la diversidad de individuos según los modelos deterministas (a, b, c) y según el modelo estocástico (d)

Fuente: Brown & Lomolino, 1998

II.1.3 Implicaciones para el manejo de los ecosistemas

La anterior revisión de los conceptos y modelos sobre cambio climático y sus efectos en la diversidad biológica y en particular sobre la delimitación de ecosistemas, podrían seguir siendo una deliberación teórica sin mayores consecuencias, fuera del ámbito académico. Pero en realidad han tenido impacto en las políticas públicas relativas al ordenamiento territorial con fines de manejo y conservación del patrimonio natural. Particularmente conveniente ha sido asumir sin mayor evidencia empírica, que los modelos deterministas, como las zonas de vida de las cuales De la Cruz reconoció 14 para toda Guatemala, representan los ecosistemas del país. Entonces estas zonas climáticas ya sea tratadas o dispuestas en gradientes serían zonas discontinuas y sería posible obtener “muestras representativas” de dichas zonas o ecosistemas.

Por otro lado, si la selva Maya se desarrolla en un gradiente noreste de lluvia (y un poco de un gradiente este-oeste), siguiendo un enfoque estocástico, su representación espacial es un área que cubra la mayor variación de dicho gradiente, posiblemente una banda de ancho x que parte desde las selvas lluviosas cálidas verdaderas al sur hasta la reserva de la Biósfera de Calakmul en México. Alternativamente los ecosistemas como unidades definidas por ciertos límites físicos como el clima podrían ser representados por muestras de estos “tipos” caracterizados previamente.

En relación a las actuales áreas protegidas que administra la Universidad de San Carlos y que ocurren en Petén y a la luz de esta revisión conceptual, cabe preguntar cuál ha sido su papel y cuál podría ser en cuanto al manejo y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas en el contexto de la Reserva de la Biósfera Maya y de la selva Maya. En primer lugar, se debe indicar que las cuatro áreas protegidas aludidas corresponden a zonas núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya, lo cual implica restricciones sobre su aprovechamiento y uso asumiendo que en su carácter de muestras representativas (enfoque determinista) pueden garantizar la conservación de su diversidad biológica.

Las siguientes descripciones corresponden a las fichas técnicas y que de alguna manera dan fe de lo resguardado por su condición de zonas intangibles y son evidencia de un enfoque preservacionista ya casi en desuso en el mundo de la biología de la conservación.

II.1.3.1 Áreas Protegidas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Petén

Biotopo Protegido Cerro Cahuí

Características: La cubierta vegetal del Biotopo Cerro Cahuí es semi caducifolia, con bosque primario y secundario. El hábitat predominante es el bosque alto y mediano, con una zona al sur y sureste de bosque bajo. (CDC, 2022).

El BPCC posee una pequeña depresión que se ensancha en algunas partes y que en la época lluviosa forma depósitos de agua estancada o aguadas. Ecorregión: Bosques húmedos de Petén-Veracruz que corresponde al Bioma: Selva tropical húmeda. (CDC, 2022).

Flora La vegetación del biotopo se caracteriza por la presencia de plantas acuáticas (por su cercanía al Lago Petén Itzá), hierbas, arbustos, muchas lianas y algunos árboles altos (la mayoría de árboles grandes ya fueron extraídos). (CDC, 2022).

Son comunes en el área la guaya (*Talisia olivaeformis*), cedro (*Cedrela mexicana*), palma de corozo (*Orbignya cohune*), caoba (*Swietenia macrophylla*), el botán o guano (*Sabal mexicana*), etc. Existen asociaciones vegetales características de la zona, como:

- Ramonales (*Brosimum alicastrum*), de ancestral importancia alimenticia.
- Zapotales (*Manilkara zapota*), hoy parte integral de un fuerte renglón económico.
- Escobales (*Cryosophila argentea*), palmas comunes de El Petén, de uso popular

Fauna En el BPCC se encuentra la típica fauna de la zona que continúa hacia el norte de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). Mamíferos amenazados: el cabrito (*Mazama temama*), tepezcuintle (*Cuniculus paca*), saraguato (*Allouata pigra*), armadillo (*Dasypus novemcinctus*), mono araña (*Ateles geoffroyi*), jaguar (*Panthera onca*). (CDC, 2022).

Mamíferos menores: Murciélagos: *Trachops cirrhosus*, *Mimon bennettii*, *Tonatia saurophila*, *Saccopteryx bilineata* y otras 14 especies más. Roedores: *Heteromys gaumeri* y otras dos especies. Musarañas: *Cryptotis mayensis*. (CDC, 2022).

Entre las aves amenazadas se encuentran: el pavo ocelado (*Meleagris ocellata*), el rey sope (*Sarcoramphus papa*), el tinamú menor o mancolola (*Crypturellus soui*) y la chachalaca (*Ortalis vetula*). Entre los reptiles en peligro se pueden mencionar a la mazacuata (*Boa constrictor*) y el cocodrilo (*Crocodylus moreletii*). (CDC, 2022).

Importancia: El BPCC favorece un sistema de corredores que facilita la continuidad de los procesos ecológicos de la RBM. Además, constituye un importante refugio faunístico como hábitat y forrajeo de aves y otros grupos taxonómicos. Entre ellas el pavo ocelado (*Meleagris ocellata*), cuya protección es el objetivo principal de este biotopo. (CDC, 2022).

Amenazas: Saqueo del sitio arqueológico, tala ilegal de maderas preciosas, pesca y caza ilegal. Incendios forestales. Contaminación por actividades humanas. Hay un aumento de la presión social sobre los recursos y un inevitable aumento de la fragmentación y degradación de los recursos naturales convirtiendo a esta área en un fragmento aislado.

Biotopo Protegido "San Miguel La Palotada-El Zotz" (BPSMPZ)

Características: Su paisaje es plano, con pequeñas colinas que terminan en los 300 msnm. La presencia de agua se da en forma de lagos, lagunas y aguadas. Posee la laguna El Guineo al sureste y la laguna El Palmar al este. Tiene dos aguadas de importancia: La Cumbre, al este y El Pucté al noroeste. (CDC, 2022).

Ecorregión: Bosques Húmedos de Petén-Veracruz, que corresponde al Bioma: Selva tropical húmeda.

Flora: Entre las especies arbóreas típicas del bosque alto (en terreno quebrado o plano) se puede mencionar el ramón (*Brosimum alicastrum*), zapotillo (*Pouteria reticulata*), el chicozapote (*Manilkara zapota*), silión (*Pouteria amygdalina*) y la pimienta (*Pimenta dioica*). (CDC, 2022).

En los bosques bajo (en hondonadas inundables durante estación de lluvias) sobresalen especies como: *Pouteria reticulata* (zapotillo), *Gymnanthes lucida* (pij), *Sebastiania longicuspis* (chechén blanco), *Bursera simaruba* (palo de jiote), *Lonchocarpus guatemalensis* (palo de gusano), *Swietenia macrophylla* (caoba), *Spondias mombin* (jocote jobo). (CDC, 2022).

Fauna: En el BPSMPZ se han registrado 12 especies de anfibios, como por ejemplo las ranas *Dendropsophus microcephalus*, *Triprion petasatus* y el sapo *Rhinophrynus dorsalis*.

Se encuentran 31 especies de reptiles, entre los que se encuentran las tortugas canjicha (*Trachemys scripta*) y casquito (*Kinosternon acutum*), así como el cocodrilo (*Crocodylus moreletii*). (CDC, 2022).

En cuanto a mastofauna, el BPSMPZ alberga especies endémicas regionales y/o amenazas como: el tapir (*Tapirus bairdii*), cabrito de monte (*Mazama temama*), coche de monte (*Pecari tajacu*), jabalí (*Tayassu pecari*), mono aullador (*Alouatta pigra*), mono araña (*Ateles geoffroyi*), jaguar (*Panthera onca*), puma (*Puma concolor*) y tigrillo (*Leopardus wiedii*). (CDC, 2022).

Por su preferencia de hábitat primario sobresalen los murciélagos: *Chrotopterus auritus*, *Lamproncyteris brachyotis*, *M. microtis*, *Mimon bennettii*, *Trachops cirrhosus* y *Tonatia saurophila*. Se han registrado por lo menos 30 especies de murciélagos. (CDC, 2022).

Roedores: *Heteromys gaumeri* (endémico regional), *Nyctomys sumichrasti*, *Reithrodontomys gracilis*, más otras 3 especies. (CDC, 2022).

Importancia: Junto con el Parque Nacional Tikal y la Reserva Bioitzá representan un bloque estratégico de planificación, clave para la preservación de los procesos ecológicos y la conectividad con otras áreas de la Reserva de la Biosfera Maya. Otro aspecto importante del Biotopo es el fenómeno de “La Corriente”, en el que millones de murciélagos dejan su refugio en las cuevas de La Serranía del Diablo al atardecer, en busca de alimento en el bosque, regresando al amanecer.

Amenazas: Permanencia de recolectores de xate, chicle y pimienta. Persistencia de pobladores dentro del área. Existencia de posesionarios de tierras en "fincas" interiores. Extracción de productos del bosque. Cacería furtiva. Corte ilegal de madera. Presión de las comunidades vecinas. Incendios forestales. Avance de la frontera agrícola. (CDC, 2022).

Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas (BPNDL)

Características: El área abarca desde humedales, hasta montañas bajas y tiene varios cuerpos de agua, incluyendo tres lagunas, tres aguadas y el río principal es el río Azul. El paisaje del biotopo es plano con pequeñas colinas que terminan a la altura de 300 msnm. (CDC, 2022). Ecorregión: Boques húmedos de Petén-Veracruz, que corresponde al Bioma: Selva tropical húmeda. (CDC, 2022).

Flora: La vegetación de Dos Lagunas presenta variantes, según sea el tipo de drenaje, el suelo de donde se encuentre y la acción antrópica. En tierras altas y bien drenadas (bosque alto de serranía) hay especies como *Pouteria reticulata* (zapotillo), *Brosimum alicastrum* (ramón) y *Manilkara zapota* (chicozapote). (CDC, 2022).

Los bosques bajos (ubicados en hondonadas con drenaje deficiente) son inundables durante la época lluviosa y se secan en la temporada de menor precipitación pluvial. Hay especies como *Metopium brownei* (chechén negro), *Haematoxylon campechianum* (palo tinto) y *Coccoloba reflexiflora* (papaturre). (CDC, 2022).

Fauna En el biotopo se han registrado 7 anfibios y 38 reptiles, de los cuales se pueden mencionar: algunas ranas (p. ej. *Hypopachus variolosus*, *Tripion petasatus*), la tortuga blanca (*Dermatemys mawii*), el cocodrilo (*Crocodylus moreletii*) y la mazacuata (*Boa constrictor*). (CDC, 2022).

Entre las aves de importancia están: el pavo ocelado (*Meleagris ocellata*), el loro cabeza amarilla (*Amazona xantochlora*), pajuil (*Crax rubra*), la cojolita (*Penelope purpuracens*) y la codorniz (*Odontophorus guttatus*). (CDC, 2022).

Entre los mamíferos amenazado se encuentran: el saraguato (*Alouatta pigra*), el tapir (*Tapirus bairdii*), el jaguar (*Panthera onca*), tigrillo (*Leopardus wiedii*), el yaguarundi (*Puma yagouaroundi*), el ocelote (*Leopardus pardalis*) y el jabalí (*Tayassu pecari*). Mamíferos menores: Murciélagos que indican hábitat conservado: *Lampronycotis brachyotis*, *Micronycotis microtis* y *Mimon bennettii*. Endémica regional: *Rhogeessa aeneus*. También se han registrado 22 especies adicionales. (CDC, 2022).

Roedores: *Heteromys gaumeri* (endémico regional), *Ototylomys phyllotis* y otras tres especies más. (CDC, 2022).

Importancia: El Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas, en conjunto con el Parque Nacional Mirador-Río Azul, constituye un espacio que permite el flujo y la continuidad de los ecosistemas al Norte de la Reserva de la Biósfera Maya con la Reserva de Biósfera de Calakmul en México, permitiendo la conservación de porciones con alta diversidad biológica. (CDC, 2022).

Amenazas: Saqueo de sitios arqueológicos, extracción ilegal de madera, cacería ilegal de fauna cinegética, sequía de cuerpos de agua por causas humanas, invasiones, incendios forestales y cultivos de marihuana. (CDC, 2022).

Biotopo "Laguna Del Tigre-Río Escondido" (BLT)

Características: Es parte de uno de los mayores humedales de agua dulce de Mesoamérica. Posee áreas planas e inundables temporal o permanentemente, rodeada de colinas. En el extremo oeste existen grandes pantanos, numerosos lagos y lagunas. Al este se encuentran varios ríos: San Pedro, Chocop, Escondido y Candelaria. Ecorregión: Bosques húmedos de Petén-Veracruz, que corresponde al Bioma: Selva tropical húmeda. (CDC, 2022).

Flora: El bosque del biotopo está caracterizado por una gran heterogeneidad, por lo que hay presencia de especies de diferentes tipos de hábitats. En el bosque alto el ramón (*Brosimum alicastrum*) es una de las especies abundantes, en asociación con zapotillo (*Pouteria reticulata*), silión (*P. amygdalina*), canisté (*P. campechiana*) y chicozapote (*Manilkara zapota*). El sotobosque contiene abundancia de palmas, como el corozo (*Orbignya cohune*), guano (*Sabal morrisiana*), xate (*Chamaedorea* sp.) y bayal (*Desmoncus ferox*). El Bosque bajo dominado por árboles de pucté (*Bucida buceras*) y tinto (*Haematoxylum campechianum*), mezclado con roble (*Coccoloba* sp.) y cojché (*Nectandra membranacea*). También son dominantes palmas como el botán (*Sabal morrisiana*) y escobo (*Cryosophila argentea*). En los bosques bajos se encuentra el tintal, casi completamente compuesto por tinto (*H. campechianum*) que se encuentra cerca de los márgenes de las lagunas. (CDC, 2022).

Bosques fluviales, formados por un mosaico de parches de bosque alto y bajo, inundables en la estación lluviosa. La asociación más abundante es de pucté (*Bucida buceras*) y *Pachira* sp. Sobresalen: el rodal de mangle rojo (*Rhizophora mangle*) en el Río San Pedro y el relicto de bosques de encino (*Quercus oleiodes*). (CDC, 2022).

Fauna: Los abundantes cuerpos de agua tienen diversidad de peces (41 especies), incluyendo el pejelagarto (*Atractosteus tropicus*), el blanco (*Petenia splendida*) y la machaca (*Brycon guatemalensis*). Se han registrado 20 especies de anfibios y 38 de reptiles. Entre los anfibios se encuentra la rana de ojos rojos (*Agalychnis callidryas*) y otras como: *Gastrophryne elegans* y *Dendropsophus microcephalus*. En cuanto a los reptiles destaca la presencia del cocodrilo (*Crocodylus moreletii*) y de la tortuga blanca (*Dermatemys mawii*). (CDC, 2022).

Entre las aves destaca la guacamaya roja (*Ara macao*) y el jabirú (*Jabiru mycteria*), las cuales están en peligro de extinción. Además, se encuentran otras amenazadas como el pavo ocelado (*Meleagris ocellata*), el pajuil (*Crax rubra*) y el loro cabeza azul (*Amazona farinosa*) y el águila de penacho (*Spizaetus ornatus*). (CDC, 2022).

La mastofauna incluye especies en peligro como: saraguato (*Alouatta pigra*), mono araña (*Ateles geoffroyi*), tapir (*Tapirus bairdii*), jaguar (*Panthera onca*), jabalí (*Tayassu pecari*) y el cabrito (*Mazama temama*). Mamíferos menores: Murciélagos indicadores de calidad de hábitat: *Chrotopterus auritus*, *Mimon bennettii*, *Lamproncycteris brachyotis* y *Gardnerycteris crenulatum*. Se registraron 19 especies más. Roedores: son endémicos regionales *Peromyscus yucatanensis* y *Heteromys gaumeri*. Cuatro especies más se han registrado. (CDC, 2022).

Importancia: Es un humedal de importancia mundial, reconocido por la convención RAMSAR, su función esencial para la cuenca del río Usumacinta, compartida por Guatemala y México. Funciona como un refugio de mamíferos y para poblaciones de otras especies amenazadas y en peligro (como la guacamaya roja) debido a su gran extensión, a la presencia de un paisaje muy diverso que integra diferentes tipos de hábitats y al estado primario en el que se encuentran la mayoría de estos. (CDC, 2022).

Amenazas: La actividad petrolera cercana al Biotopo; el saqueo de recursos naturales y culturales, principalmente por extranjeros, desde la frontera mexicana. Las invasiones que conllevan al cambio de uso de suelo por actividades agrícolas y ganaderas. Incendios forestales. Tráfico ilegal de productos maderables, no maderables y fauna silvestre. Actividades de narcotráfico. (CDC, 2022).

II.1.3.2 Definiendo nuevos roles de las áreas protegidas

Para reconsiderar el problema del papel que pueden tener las áreas protegidas nos planteamos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el fenómeno que se desea manejar?
2. ¿A qué escala ocurre?
3. ¿Es posible representar este fenómeno espacialmente?
4. ¿Parte de qué es el área protegida en el contexto del fenómeno en cuestión?

¿Cuál es el fenómeno que se desea manejar?

La selva lluviosa cálida del norte de Guatemala. Pero esta selva es compartida con México y Belice y forman en conjunto la cobertura más grande de este tipo de Mesoamérica. Aunque en realidad no es un continuo y sus discontinuidades están generadas tanto por las condiciones físicas, su historia de formación y por su enfoque de manejo y administración en los tres países. Es necesario contextualizar este tipo de selva no solo dentro de la península de Yucatán sino también en el ámbito nacional. Y además como podemos identificar que formaciones vegetales pertenecen a esta gran categoría: la selva lluviosa cálida.

Contexto regional (Selva Maya)

A nivel global, la Selva Maya se encuentra dentro de la Región Neotropical. Distintos autores han delimitado provincias biogeográficas para México y la región con distintos grupos (Flora, mamíferos, herpetofauna y unidades morfotectónicas-bióticas), a través de las cuales, se evidencia la afinidad de la Selva Maya con áreas de la península de Yucatán y zonas de Tabasco (Estrada-Loera, 1991) (Barber, Tun , & Crespo, 2001) (Ibarra-Manríquez, Villaseñor , Durán, & Meave, 2002) (Espinosa, Ocegueda, Aguilar, Flores, & Llorente-Bousquets, 2008) (Duno-de-Stefano, Can-Itza, Rivera-Ruiz, & Calvo-Irabién, 2012). De acuerdo a la CONABIO (1997), el área de la Selva Maya se encuentra incluida en la provincia Petén, con influencia de la provincia del Golfo de México. La provincia de Petén, se extiende desde la Península de Yucatán hasta Guatemala y Belice, limitada al sur, por la Sierra de los Cuchumatanes hasta la Bahía de Amatique. El límite sur de esta Provincia ha sido discutido por distintos autores. Esta provincia está compuesta principalmente por selvas altas perennifolias y en menor grado por selvas espinosas (Espinosa, Ocegueda, Aguilar, Flores, & Llorente-Bousquets, 2008).

Contexto local (Reserva de Biosfera Maya RBM)

La RBM en Guatemala, corresponde a la sección sur de la provincia biótica Petén, conformando una posible subunidad (o subsector), con áreas aledañas de Tabasco y Chiapas en México y áreas de Belice (Barber, Tun, & Crespo, 2001) (Ibarra-Manríquez, Villaseñor, Durán, & Meave, 2002).

¿A qué escala ocurre?

¿Es posible representar este fenómeno espacialmente?

Ahora podemos afirmar que la selva lluviosa cálida, desde la muy lluviosa hasta la mésica, cubre buena parte de la península de Yucatán, desde su base en Guatemala, en el arco montañoso conformado por los montes Cuchumatanes, sierra de Chamá y montañas Mayas compartidas estas últimas con Belice. Esta condición se extiende un poco al oeste mexicano, conformando una amplia región que se ha nombrado como Selva Maya, Zoque y Olmeca. Esta es la escala espacial y con un tiempo de desarrollo estimado de los últimos 10,000 años.

Entonces para la última pregunta ¿Cuál es el papel del área protegida? Debe reconocerse cuál de los anteriores enfoques epistemológicos se ha adoptado o cual se debería. Un enfoque estocástico necesitará construir o definir un contexto para cada área protegida para proponer dentro de un sistema parte de que es el área y como mejorar su articulación para reforzar los patrones y procesos que ocurren en la escala del fenómeno de interés, que en este caso es la Selva Maya y dentro de esta última, la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala. La siguiente es una síntesis en este sentido y una posible representación espacial de una región mínima que captura muchos de los criterios antes desarrollados.

Zona prioritaria

En el estudio de Espinosa y colaboradores (2008), el patrón geográfico de la riqueza de especies de flora y fauna, muestra una mayor concentración hacia las áreas de mayor complejidad geológica y ecológica, siendo las cordilleras y áreas vecinas las que contienen una mayor densidad de especies. De acuerdo con Espinosa y colaboradores (2008), algunos autores han explicado la alta diversidad de especies en estas áreas, con base en las fluctuaciones climáticas como el motor generador de especies (modelo de refugios del Pleistoceno).

En el estudio de García y colaboradores (2009) se definieron unidades (físico-geográficas) de paisaje para todo el país. En cuanto a los grandes paisajes, para el área de la RBM, dominan las planicies onduladas, con una franja de orientación N-S de Lomeríos y Planicies colinosas, ubicada en el centro-este de la RBM, la cual se continúa hacia Montañas Mayas en el sur de Petén. Con base en la disección vertical (variación de altitud por metro cuadrado) del relieve se evidencia esta franja como el área de mayor complejidad en el área E de la RBM (sin incluir la Sierra de Lacandón).

La ubicación de esta franja en el territorio nacional, corresponde, de norte a sur, inicia en el bloque de áreas núcleo Parque Nacional Mirador-Río Azul y Biotopo Naachtún-Dos Lagunas, continuándose a través de la ZUM en áreas de la Concesión Industrial La Gloria y la Concesión Comunitaria Uaxactún, hacia el bloque de áreas núcleo Biotopo San Miguel-La Palotada-El Zotz, Parque Nacional Tikal y Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, y la Reserva Comunitaria Indígena BioItzá, finalizando en el límite norte del lago Petén Itzá incluyendo las áreas de serranía del Biotopo Cerro Cahuí.

Esta franja de serranía tiene gran influencia en los patrones hídricos de la RBM, ya que, al ser un área de mayor altitud, modifica los patrones del flujo de los vientos húmedos provenientes del Caribe, y genera la formación de 3 subcuencas, de las cuales esta área es su

cabecera. Por lo tanto esta franja es una de las principales áreas de captación hídrica para los humedales de los ríos San Pedro, Holmul y Río Azul. Así mismo, el área que, de la zona primordial, corresponde a una distinta zona climática de Köppen que el resto de la RBM, lo que muestra su singularidad dentro de la Reserva.

En el Atlas guatemalteco de parientes silvestre de plantas cultivadas, se evidencia la presencia de especies de interés en la zona prioritaria, lo que demuestra la importancia de esta zona en su contribución potencial en la reducción de los efectos negativos del cambio climático en la seguridad alimentaria (Azurdia, Williams, Van Damme, Jarvis, & Castaño, 2011).

La reciente mejora en las herramientas moleculares combinada con nuevas herramientas estadísticas y el poder de computo, han permitido el surgimiento de varias disciplinas como la genética del paisaje, la cual amalgama la ecología del paisaje y la genética molecular de poblaciones (Manel, Schwartz, Luikart, & Taberlet, 2003).

Cuando se pregunta sobre el contexto de un área protegida sería de gran utilidad poder establecerlo sobre la base por ejemplo en las interacciones de los caracteres del paisaje y de los procesos de microevolución: flujo génico, deriva génica y selección podrían ser considerados en estos análisis. Esto podría ayudar a proponer a manera de hipótesis por supuesto, cual es el papel que juegan diferentes elementos del paisaje y la geomorfología. Si se analizan estos aspectos cruzando varias escalas, es posible que se pueda proponer estas unidades naturales o unidades evolutivas mínimas donde ocurren las áreas protegidas.

Considerando además el asunto del origen y cambio de las selvas lluviosas cálidas del norte de Guatemala y su contexto, la Selva Maya, Soque y Olmeca, en particular sobre su relación con el cambio climático, resulta interesante reconsiderar el Modelo de la bomba de especiación o vicariante de Haffer (1974). Los enfoques y métodos de genética del paisaje, filogeografía y ecología del paisaje pueden contribuir a identificar por ejemplo las fronteras crípticas o sea aquellas discontinuidades del flujo génico, sin una causa obvia (Manel, Schwartz, Luikart, & Taberlet, 2003); así también zonas de contacto secundario de poblaciones que comenzaron aisladas en un momento durante la contracción del clima cálido húmedo, lo cual predice el mencionado Modelo de bomba de especiación de Haffer, el cual es la base de los denominados refugios Pleistocénicos.

El presente proyecto de investigación busca evaluar el efecto del gradiente climático bajo condiciones estandarizadas de suelo y geomorfología, que se establece en el arco montañoso del norte de Guatemala (noreste), en los ensamblajes de especies selectas de plantas e invertebrados y sobre la deciduidad y la altura de la vegetación arbórea. Se pondrán a prueba hipótesis alternativas como las ilustradas anteriormente, que en general se resumen en dos posibles modelos generales: los ensamblajes de especies siguen a lo largo de un gradiente climático un modelo estocástico o uno determinista. La predicción del efecto del cambio climático sobre los ecosistemas y la biodiversidad se basará en el resultado de la prueba de hipótesis.

PARTE III

III.1 RESULTADOS

III.1.1 Vegetación decidua del dosel y altura de los árboles

Estas dos variables fueron medidas como posible efecto de la variación de la precipitación a lo largo del gradiente. Las imágenes de gran angular obtenidas en 8 de las 9 localidades se muestran en el anexo (Anexo 12 imágenes de Cobertura época seca y lluviosa/ localidad de colecta), en la primera fila aparecen las correspondientes al Zotz que presenta una cobertura en época seca 41.45% Cobertura al que corresponde un 58.55% de luz; y en época lluviosa de 67.76% Cobertura y 32.24% de Luz. Desafortunadamente no es posible utilizar estas imágenes para obtener el análisis completo de la variación desde la zona de mayor precipitación hasta la más seca, ya que esta última fue imposible visitar en la época lluviosa. Dos intentos con este propósito, fueron fallidos. Sin embargo, se puede tener un análisis preliminar de la variación en decidualidad entre la zona más lluviosa y la intermedia.

Los datos de altura si fueron completados para 8 de las 9 localidades inicialmente propuestas

La evaluación de dicha investigación se realizó en varias áreas de interés en la parte norte del país, tomando como base la precipitación que se registran, efectuando dos evaluaciones una en época seca y otra en época lluviosa, realizando 8 transectos de 10 x 1000 metros cuadrados (como se observa en el cuadro 1), los cuales se seccionaron a cada 250 metros, dentro de los cuales se evaluaron las características siguientes:

- A lo largo de los 1000 metros se evaluó la frecuencia que existía en cuanto al estrato arbóreo, tanto de los Árboles dominantes, codominantes y suprimidos.
- A cada 250 metros se efectuaron mediciones de las alturas de 10 Árboles, se midieron a cuatro Árboles dominantes, 3 codominantes y 3 suprimidos, esto con el fin de obtener un promedio de la altura del dosel.
- En los 1000 metros se colectaron muestras para determinar las especies correctamente y además se tomaron muestras del resto de la vegetación.

Cuadro 3. Áreas de los transectos evaluados en el proyecto FODECYT No. 17-2011

No.	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO
1	Parque Nacional Laguna Lachuá	Santa Lucía, Alta Verapaz
2	Finca Xibalbá	La Campana II, Ixcán, Barillas, Huehuetenango.
3	Parque Nacional Tikal	El Petén
4	Biotopo San Miguel La Palotada-El Zotz	El Petén
5	Estación Biológica Las Guacamayas	El Petén
6	Parque Nacional Río Azul	El Petén
7	Biotopo Naachtún-Dos Lagunas	El Petén
8	Sitio Arqueológico Naachtún	El Petén

Fuente: FODECYT 17-2011

III.1.2 Diversidad florística, hábitos de la vegetación y familias más diversas

En los transectos donde se realizó la evaluación se colectaron y determinaron un total de 876 números de Herbario, estableciendo una riqueza florística de 98 familias botánicas y 1044 especies (Cuadro 2 y Anexo 1), estableciendo que las áreas de mayor riqueza botánica fueron Parque Nacional Tikal, El Petén y Parque Nacional Laguna Lachuá, Alta Verapaz. La gráfica 1 muestra cómo se acumularon las especies en los diferentes sitios de muestreo.

Se obtuvieron 127 especies arbóreas provenientes de ocho de las nueve localidades consideradas en este estudio. La localidad Copón no fue muestreada. Esta corresponde a la región o banda de lluvia de 2,500 a 6,000 mm por año. Los datos fueron sometidos a un análisis de Correspondencia Canónica Rectificada (DCR por sus siglas en inglés) para obtener los modelos de correlación de las especies entre las 8 localidades; fue eliminada la especie del género *Brosimum* por su alta abundancia. 33 especies permitieron este primer paso del análisis.

La gráfica 5 muestra el arreglo obtenido de los datos de estas especies a lo largo del eje X. Estos valores relativos a este eje de ordenación son sometidos seguidamente al programa CANOCO para mostrar los modelos individuales de cada especie a lo largo del eje de ordenación que en gran medida corresponde al posible gradiente ambiental que provocó tal ordenación, como puede observarse en la gráfica 6.

Solamente los datos de escarabajos del sotobosque, específicamente de la familia Chrysomelidae, rindieron suficiente y completa información para los mismos análisis de la vegetación arbórea antes citada. Sin embargo, el análisis de ordenación generó un eje que no parece relacionar la precipitación con la posición de las localidades de colecta y las abundancias de las especies. Y nuevamente se observa un modelo estocástico en las relaciones de las especies sometidas al análisis, aunque este parece independiente de lo que ocurre con la vegetación arbórea. (Figuras 7 y 8).

Gráfica No.3. Análisis de Correspondencia Rectificada para el ordenamiento de sitios y especies arbóreas

Fuente: FODECYT-17-2011

Gráfica No. 4. Modelo lineal generalizado para establecer la respuesta en abundancia de las especies arbóreas respecto al gradiente ambiental.

Fuente: FODECYT-17-2011

Gráfico No. 5. Análisis de ordenación rectificado (DCA) de los 6 sitios de estudio y las especies de coleópteros Chrysomelidae encontradas en cada uno de ellos. Se muestran los dos primeros ejes de ordenación y que representan el % de variación.

Fuente: FODECYT-17-2011

Gráfica No. 6. Respuesta de la abundancia de especies al gradiente ambiental existente entre los seis sitios y de estudio representados por el primer eje de ordenación del análisis de correspondencia rectificado con los datos de los Coleóptera Chrysomelidae

Fuente: FODECYT-17-2011

Mapa 4. Precipitación modelos derivados de Bioclim

Fuente: FODECYT-17-2011

Mapa 5. Temperatura modelos derivados de Bioclim

Fuente: FODECYT-17-2011

III.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

- a. Evaluar el gradiente climático del noreste de Guatemala, su relación con la estructura y fenología vegetal y la diversidad de invertebrados: implicaciones del cambio climático

El centro del debate sobre la posibilidad o no de delimitar los ecosistemas es considerar la relación sobre el ensamble de especies y la base física sobre la que se distribuye. Cuando esta base física se ordena a lo largo de una línea o eje imaginario, como es el caso del presente estudio, lo que resulta en un gradiente, lo que se pone a prueba es como se relaciona este ensamble con el citado gradiente, lo que da lugar a dos posibilidades: el cambio de factores o variables físicas está relacionado con la distribución del ensamble y por lo tanto se puede delimitar el ecosistema con este criterio o alternativamente son independientes el ensamble del cambio de variables físicas, en este caso la temperatura y la precipitación medias anuales y no se puede utilizar ni el ensamble ni límites arbitrarios de las variables climáticas como evidencia para la delimitación de ecosistemas.

Por otro lado, la vegetación como fenómeno, el cual no tiene equivalente en la fauna, puede en su definición excluir la composición florística y por lo tanto solo considerar la forma de crecimiento; la fenología, en el caso del presente estudio considerada la caducidad de las hojas, no forma parte del concepto de delimitación del ecosistema, pero busca junto con la vegetación, dar una respuesta alternativa al posible efecto del gradiente climático.

La composición florística (diversidad florística) y el ensamble de algunas especies de insectos como la familia Chrysomelidae (Coleoptera) por otro lado se utilizaron para evaluar las hipótesis sobre la relación antes citada del ensamble y el gradiente climático como posible criterio de delimitación del ecosistema. Los otros grupos considerados no rindieron los datos requeridos para las métricas utilizadas. Por otro lado, el intento de obtener datos sobre la caducidad de la vegetación fue inadecuados para someterlos a los análisis.

Por todo lo anterior se debe considerar la vegetación de las tierras bajas del norte de Guatemala como un continuo hasta que no se obtengan los datos necesarios para el análisis fenológico aquí considerado. Como la vegetación no incorpora la diversidad florística como criterio de definición, empleado por este estudio, no debe ser utilizada para la delimitación de ecosistemas.

La diversidad del estrato arbóreo y de la diversidad de Chrysomelidae (Coleoptera): diversidad taxonómica en ambos grupos permitieron evaluar las hipótesis sobre la relación entre el gradiente climático propuesto en este estudio y los ensamblados de estos grupos taxonómicos. Los modelos numéricos de ambos grupos apoyan un ensamblado que sigue un modelo estocástico, que puede interpretarse como la evidencia de que no es posible la delimitación de los ecosistemas a lo largo del gradiente. Consecuentemente el cambio climático no debería interpretarse con efecto en el corrimiento de los ecosistemas como elementos discretos a lo largo de un gradiente tal como lo sugiere el modelo de zonas de vida propuesto por Holdridge. Las poblaciones son las que responden ante tales cambios del clima.

- b. Desarrollar una hipótesis sobre el posible efecto del cambio climático en la distribución de la diversidad biológica, fundamentada en la evaluación y análisis de la respuesta de la distribución de los ensamblajes de especies al gradiente climático del noreste de Guatemala en relación a temperatura y precipitación.

Los resultados, aunque limitados por los grupos y variables de respuesta y además solo considerando la diversidad taxonómica, rindieron datos adecuados para los análisis, lo cual da sustento a la afirmación que el ensamblaje de las especies sigue un modelo estocástico. Entonces ¿Cómo responde la biodiversidad al cambio climático? Y una hipótesis derivada de esta pregunta puede ser:

Si el cambio climático en el último millón de años ha seguido un patrón regular de glaciaciones e interglaciaciones cada 100,000 años, el modelo estocástico de ensamblaje debe ser alterado por estos episodios regulares, pero el efecto esperado no es en el ensamblaje directamente, si no en la extinción y en la especiación, lo cual genera un nuevo ensamblaje no predecible y no recurrente. Sin embargo, la diversidad biológica en términos de riqueza no variará. Esta hipótesis se sustenta en las propuestas y argumentos de Svenning (2015) y la teoría neutral unificada propuesta por Hubbel (2001).

- c. Evaluar la respuesta de la fenología en términos de la deciduidad y altura de la vegetación de especies arbóreas selectas en relación al gradiente noreste de temperatura y precipitación.

Aunque el método de fotografía con gran angular en estaciones fijas parece promisorio, será necesario considerar en el futuro repetir el proceso pues las condiciones de las vías de entrada al extremo norte de este estudio resultaron infructuosas en la temporada lluviosa. En cuanto a las mediciones de la altura también necesitan una muestra de mayor tamaño para ser adecuadas para poner a prueba si la altura disminuye hacia el noreste en relación a una menor precipitación media. Por ahora la vegetación como fenómeno sin considerar la composición florística debería tratarse como continua a lo largo del gradiente noreste de las tierras bajas de Guatemala.

- d. Evaluar la tasa de recambio de especies selectas de plantas e invertebrados terrestres a lo largo del gradiente noreste de temperatura y precipitación.

La falta de datos de los taxones de invertebrados en la época lluviosa no permite realizar los análisis de beta diversidad necesarios para atender este objetivo. Los datos para el análisis del modelo que explica la relación entre el gradiente de los ensamblajes se basan en las especies compartidas a lo largo del gradiente no de todas las especies por eso fueron útiles los datos de Chrysomelidae y algunas especies arbóreas.

- e. Desarrollar hipótesis derivadas de los análisis de los ensamblajes de especies sobre el efecto del cambio climático.

Como consecuencia al modelo de ensamblaje por dispersión y del modelo estocástico que soportan los datos de este estudio, se espera un ensamblaje cambiante en su composición y no recurrente como resultado del cambio climático.

Este contrasta con las propuestas de zonificación y delimitación de ecosistemas derivadas de las hipótesis deterministas como el modelo de zonas de vida. Esta última hipotetiza, que el cambio climático producirá un corrimiento del ensamble y por lo tanto del ecosistema, en la medida que la zona climática se corre a lo largo del gradiente como consecuencia del cambio climático.

- f. Contribuir al inventario nacional de la diversidad biológica de invertebrados y al desarrollo de las colecciones científicas de referencia de Guatemala.

Este estudio obtuvo material de grupos pobremente explorados como los caracoles terrestres, lo cual se considera muy relevante al conocimiento de la diversidad del país especialmente de las tierras bajas del norte, las cuales representan la región con la mayor conservación de su cobertura vegetal silvestre y de diversidad biológica de Guatemala. Aunque resulta mejor documentados los coleópteros mesoamericanos, el material de Chrysomelidae también representa un valioso material en especial por lo consistente de los datos que se pudieron utilizar para este estudio.

- g. Divulgar a las autoridades, actores sociales e instituciones en el campo de su competencia la información obtenida de la investigación.

Desde ya estos resultados han proporcionado importante evidencia que permite ahondar la discusión sobre temas que, generalmente provienen de lo que en la lengua inglesa se reconoce como concepción errónea. Esto ocurre muy frecuentemente en Guatemala en relación a los conceptos de: cambio climático, vegetación y ecosistema. Aunque la literatura muestra una larga tradición de debate sobre estos temas y problemas relativos, en Guatemala solo se ha dado relevancia y se ha aceptado sin discusión prácticamente, el sistema de zonas de vida, que podría ser considerado como predictor de la vegetación si solo considerara la forma de crecimiento vegetal y no la predicción del límite de los ecosistemas. El presente estudio ya ha permitido tener por primera vez evidencia para contribuir a esta importante discusión, principalmente en las aulas universitarias.

PARTE IV.

IV.1 CONCLUSIONES

Objetivo 1. Evaluar el gradiente climático del noreste de Guatemala, su relación con la estructura y fenología vegetal y la diversidad de invertebrados: implicaciones del cambio climático.

- La evidencia de la presente investigación respalda como en otros estudios, que no es posible delimitar ecosistemas a lo largo de este gradiente.

Objetivo 2. Desarrollar una hipótesis sobre el posible efecto del cambio climático en la distribución de la diversidad biológica, fundamentada en la evaluación y análisis de la respuesta de la distribución de los ensambles de especies al gradiente climático del noreste de Guatemala en relación a temperatura y precipitación.

- La diversidad del gradiente permanece relativamente constante ante el cambio climático. Los desfases previstos por las futuras glaciaciones e interglaciaciones tienen efecto en la extinción y en la especiación. La diversidad del ensamble al final será similar en riqueza y tasa de recambio.

Objetivo 3. Evaluar la respuesta de la fenología en términos de la deciduidad y altura de la vegetación de especies arbóreas selectas en relación al gradiente noreste de temperatura y precipitación.

- Se confirma el efecto del gradiente climático sobre la altura de la vegetación arbórea, aunque aún debería aumentarse el muestreo en este sentido, pero se puede afirmar que a mayor humedad mayor altura. No fue posible hacer la comparación de la deciduidad porque no se obtuvo la información, en la época lluviosa, de las áreas del Parque Nacional Mirador- Río Azul y el Biotopo Naachtun.

Objetivo 4. Evaluar la tasa de recambio de especies selectas de plantas e invertebrados terrestres a lo largo del gradiente noreste de temperatura y precipitación.

- Los análisis se reenfocaron en las correlaciones entre especies de los grupos de estudio, más que sobre la tasa de recambio. Sin embargo, sólo los datos de vegetación arbórea y de escarabajos rindieron resultados adecuados para estos análisis de correlación; ya que, debido al impedimento taxonómico, el grupo de Gasteropodos no proporcionó datos suficientes, para el análisis.

Objetivo 5. Desarrollar hipótesis derivadas de los análisis de los ensambles de especies sobre el efecto del cambio climático.

- Los ensambles de especies a lo largo del gradiente de precipitación, del noreste en las tierras bajas de Petén, Huehuetenango y Alta Verapaz, siguen un modelo estocástico. Por lo tanto, como respuesta al futuro cambio climático se esperaría un ensamble nuevo no recurrente e impredecible.

Objetivo 6. Contribuir al inventario nacional de la diversidad biológica de invertebrados y al desarrollo de las colecciones científicas de referencia de Guatemala.

- Se tienen nuevas colecciones de caracoles terrestres, las más completas de las tierras bajas del norte de Guatemala. Lo mismo se puede afirmar sobre las colecciones de escarabajos.

Objetivo 7. Divulgar a las autoridades y los actores sociales e instituciones en el campo de su competencia la información obtenida de la investigación.

- La información y análisis de este gradiente provee desde ya evidencia novedosa para la comprensión de estos conceptos generalmente de mala comprensión. El debate permanecerá pues la base en parte es la confusión conceptual y el fundamento epistemológico del asunto.

IV.2 RECOMENDACIONES

- Tratar toda la región de las tierras bajas del norte como un solo ecosistema y no confundir ecosistema con vegetación.
- El enfoque aquí analiza solamente la diversidad taxonómica. Se necesitan estudios de micro y macroevolución para complementar el análisis del efecto del cambio climático
- Es necesario reforzar estudios de la caducidad del bosque porque aparte de no haberse completado los del presente proyecto, son necesarios en relación a los cambios de variables climáticas de escala menor y que provocan por ejemplo acumulación de combustibles en periodos de sequía. Estos últimos no son generalizados sino más bien estos, si varían a lo largo del presente gradiente estudiado.
- El análisis de filobeta diversidad será un buen complemento al presente estudio.
- Es importante reforzar estudios comparativos con otros grupos taxonómicos para comprobar o rechazar las presentes hipótesis tanto del ensamble como del efecto del cambio climático.
- Es necesario que Guatemala contribuya e invierta en el inventario nacional de su diversidad. Los grupos taxonómicos como los insectos proveen información de mucho valor para comprender este tipo de problemas tan relevantes a la vida nacional.
- Es importante impulsar el debate y discusión de estos temas. Sigue existiendo mucha confusión conceptual a todos los niveles de la educación.

IV.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Azurdia, C., Williams, K., Van Damme, D., Jarvis, A., & Castaño, S. E. (2011). *Atlas of Guatemalan Crop Wild Relatives*. USAID.
- Barber, A., Tun, J., & Crespo, B. (2001). A new approach on the bioclimatology and potential vegetation of the Yucatan Peninsula. *Phytocoenologia*, 31(1), 1-31.
- Brenner, M., Hodell, D., Curtis, J. H., Rosenmeier, M. F., Bindford, M. W., & Abott, M. (2001). Chapter 6: Abrupt Climate Change and Pre-Colombian Cultural Collapse. En V. Markraf, *Interhemispheric Climate Linkages*. (págs. 87-103). Colorado: Academic Press.
- Brown, J., & Lomolino, M. (1998). *Biogeography*. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, INC.
- Carlson, A. E. (2010). What Caused the Younger Dryas Cold Event? *Geological Society of America*, 38(4), 383-384.
- Clemens, F. E. (1936). Nature and structure of the climax. *The Journal of Ecology* (24), 252-84.
- CONAP. 2001. *Plan Maestro de la Reserva de la Biósfera Maya 2001-2006*. CONAP/TNC/USAID, Guatemala. 82pp.
- CONAP. (2004). *Plan Maestro del Parque Nacional Laguna Lachuá*. Cobán, Alta Verapaz 2004-2009. Guatemala, Guatemala.
- Congreso de la República de Guatemala. (1990). *Decreto 5-90 que declara Área Protegida la "Reserva Maya" del departamento de El Petén*. Guatemala, Guatemala. Recuperado el 10 de noviembre de 2015, de file:///C:/Users/Mercy/Downloads/Ley%20que%20Declara%20Area%20Protegida%20la%20Reserva%20de%20la%20Biosfera%20Maya%20(2).pdf
- Core Team. (2014). *R: A language an environment for statistical computing*. Obtenido de R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria: www.R-project.org
- Centro de Datos para la Conservación. (CDC, 2022). Sistema Universitario de Áreas Protegidas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Centro de Estudios Conservacionistas (CECON). 42 p. (En prensa).
- Duno-de-Stefano, R., Can-Itza, L., Rivera-Ruiz, A., & Calvo-Irabién, L. M. (2012). Regionalización y relaciones biogeográficas de la Península de Yucatán con base en lo patrones de distribución de la familia Leguminosae. *Revista Mexica de Biodiversidad*, 83, 1053-1072.
- Espinosa, D., Ocegueda, S., Aguilar, C., Flores, O., & Llorente-Bousquets, J. (2008). El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural, en capital natural de México. En Conabio, *Conocimiento actual de la biodiversidad* (Vol. I, págs. 33-65). México: Conabio.
- Estrada Porrúa, M. (2001). Cambio climático global: causas y consecuencias. *Revista de información y análisis* (16), 7-17.
- Estrada-Loera, E. (1991). Phytogeographic relationships of the Yucatan Peninsula. *Journal of Biogeography*, 18(6), 687-697.
- García, C. G., & Estrada, F. (2010). Cambio de las temperaturas global y hemisféricas. *Investigación y ciencia*, 84-89.
- Gleason, H. A. (1926). The individualistic concept of the plant association. *Bulletin of the Torrey Botanical Club*, 53, 7-26.

- Haffer, J. (1974). *Avian Speciation in Tropical South America*. Cambridge, Massachusetts: The Nuttall Ornithological Club.
- Halfter, G., & Moreno, C. (2005). Significado biológico de las diversidades Alfa, Beta y Gamma. En G. Halfter, J. Soberón, P. Koleff, & A. Meliá, *Sobre Diversidad Biológica: el significado de las diversidades Alfa, Beta y Gamma. Monografías 3er Milenio, Vol. 4* (Vol. 4, pág. 242). Zaragoza: SEA, CONABOP, Grupo Diversitas & CONACYT.
- Hubbell, S. P. (2001). *The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography* (MPB-32). Princeton University Press. 375 p. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7rj8w>
- Ibarra-Manríquez, G., Villaseñor, J., Durán, R., & Meave, J. (2002). Biogeographical analysis of the tree flora of the Yucatan Peninsula. *Journal of Biogeography*, 29(1), 17-29.
- Islebe, G. H., & Cleef, A. M. (1995). Alpine plant communities of Guatemala. *Flora*, 190, 79-87.
- Islebe, G., Hooghiemstra, H., Brenner, M., Curtis, J. H., & Hodell, D. A. (1996). A Holocene vegetation history from lowland Guatemala. *The Holocene* 6, 265-271.
- Jari Oksanen, F., Blanchet, G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P. R., O'Hara, R. B., . . . Wagner, H. (2013). *vegan: Community Ecology Package*. Obtenido de R package version 2.0-1.0: <http://CRAN.R-project.org/package=vegan>
- Kremen, C. (1992). Assessing the indicator properties of species assemblages for natural areas monitoring. *Ecology Applicated (Tempe)*, 203-217.
- Landres, P. B., Verner, J., & Thomas, J. W. (1988). Ecological uses of vertebrates indicator species: a critique. *Conservation Biology*, 316-319.
- Leyden, B. W. (1984). Guatemalan forest synthesis after Pleistocene aridity. *PNAS* 81, 4856-4859.
- Leyden, B. W., Brenner, M., Hodell, D., & Curtis, J. H. (1993). Late pleistocene climate in Central America lowlands in climate change in continental isotopic records. 165-178.
- Lundell, C. L. (1937). *The vegetation of Petén*. Washington D.C.: Carnegie Institute.
- Manel, S., Schwartz, M. K., Luikart, G., & Taberlet, P. (2003). Landscape genetics: combining landscape ecology and population genetics. *TRENDS in Ecology and Evolution*, 18(4), 189-197.
- Martinez, E., & Galindo-Leal, C. (2002). La vegetación de Calakmul, Campeche, México: clasificación, descripción y distribución. *Bol.Soc. Bot.Méx.* 71, 7-32.
- Méndez, C. A., Sisk, T. D., & Haddad, N. M. (1995). Beyond birds: multitaxonomic monitoring programs provide a broad measure of tropical diversity. *Integrating people and wildlife for a sustainable future. Proceedings of the first international wildlife management congress*. (págs. 451-456). Bethesda, Maryland: The wildlife Society.
- Méndez, C. (2008). Diversidad faunística de Guatemala. En C. Azurdia, *Guatemala y su biodiversidad: un enfoque histórico, cultural, biológico y económico* (pág. 650). Guatemala: CONAP.
- Méndez, C. A. (2008). Diversidad faunística de Guatemala. En C. Azurdia, *Guatemala y su biodiversidad: un enfoque histórico, cultural, biológico y económico* (págs. 231-259). Guatemala: Consejo Nacional de Areas Protegidas, Oficina Técnica de Biodiversidad Guatemala.
- MICUDE. (2003). *Plan Maestro Parque Nacional Tikal 2004-2008*. Guatemala, Guatemala.
- Miranda, F. (1978). *Vegetación de la península de Yucateca*. Chapingo, México: Colegio de Posgraduados.

- Odum, E., & Warret, W. (2006). *Fundamentos de Ecología* (5 ed.). México: Thomson.
- PHYS ORG. (21 de May de 2013). *Comprehensive analysis of impact spherules supports theory of cosmic impact 12,800 years*. Obtenido de <http://phys.org/news/2013-05-comprehensive-analysis-impact-spherules-theory.html>
- Scott, D. (1995). Vegetation: ¿a mosaic of discrete communities or a continuum? *Journal of Ecology*, 19(1), 47-52.
- Svenning, J-C.; W. Eisenhard, S. Normand A. Ordoñez and B. Sandel. (2015) The Influence of Paleoclimate on Present Day Patterns in Biodiversity and Ecosistems. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 2015 46:1, 551-572
- Wake, D. B., & Linch, J. F. (1982). Evolutionary relationship amog Central American salamanders of the *Bolitoglossa franklini* group, with a description of a new species from Guatemala. *Herpetologica* 38, 257-272.
- Wendt, T. (1987). Las selvas de Uxpanapa, Veracruz-Oxaca, México: evidencia de refugios florísticos cenozoicos. *Anales del Instituto de Biología. UNAM.*, 29.54.
- Whitehead, D. R. (1976). Classification and evolution of *Rhinochenus lucas* (Coleoptera: Curculionidae: Crypctorhynchinae), and quaternary middle American Zoogeography. *Quaestiones Entomologicas* 12, 118-201.
- Whitmore, T. J., Brenner, M., Curtis, J. H., Dahlin, B. H., & Leyden, W. (1996). Holocene climatic and human influences on lakes of Yucatan Peninsula, México. *The Holocene* 6, 273-287.
- Zunino, M., & Halffter, G. (1988). Análisis taxonómico, ecológico, y biogeográfico de un grupo americano de Onthophagus (Coleoptera: Scarabeidae). *Monografía IX, Museo Regionale di Scienze Naturali.*, 1-213.

IV.4 ANEXOS

Anexo 1: a). Localidades de muestreo.

No.	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO
1	Parque Nacional Laguna Lachuá	Santa Lucía, Alta Verapaz
2	Finca Xibalbá	La Campana II, Ixcán, Barillas, Huehuetenango.
3	Parque Nacional Tikal	El Petén
4	Biotopo El Zotz	El Petén
5	Estación Biológica Las Guacamayas	El Petén
6	Parque Nacional Río Azul	El Petén
7	Biotopo Dos Lagunas	El Petén
8	Sitio Arqueológico Naachtún	El Petén

Anexo 1b. Lista de especies de flora colectadas y su hábito. (Pag 1/12)

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO	
1	ACANTHACEAE	<i>Aphelandra deppeana</i> Schldtl. & Cham.	Arbusto	
2		<i>Aphelandra scabra</i> (Vahl.) Smith	Arbusto	
3		<i>Chileroanthemum pyramidatum</i> (Lindau) T.F. Daniel	Arbusto	
4		<i>Justicia bartlettii</i> (Leonard) D.N. Gibson	Arbusto	
5		<i>Justicia sp.</i>	Arbusto	
6		<i>Odontonema albiflorum</i> Leonard	Arbusto	
7		<i>Odontonema callistachyum</i> (Schldtl. & Cham.) Kuntze	Arbusto	
8		<i>Pseuderanthemum cuspidatum</i> (Nees) Radlk.	Arbusto	
9		<i>Ruellia pereducta</i> Standl. ex Lundell	Hierba	
10		<i>Ruellia sp.</i>	Hierba	
11	ACTINIDIACEAE	<i>Saurauia sp.</i>	Árbol	
12	AGAVACEAE	<i>Dracaena americana</i> Donn. Sm.	Árbol	
13	ANACARDIACEAE	<i>Metopium brownei</i> (Jacq.) Urb.	Árbol	
14		<i>Mosquitoxylum jamaicense</i> Krug & Urb.	Árbol	
15		<i>Spondias mombin</i> L.	Árbol	
16	ANEMIAEAE	<i>Anemia adiantifolia</i> (L.) Sw.	Hierba	
17	ANNONACEAE	<i>Anaxogorea guatemalensis</i> Standl.	Árbol	
18		<i>Annona primigenia</i> Standl. & Steyererm.	Árbol	
19		<i>Cymbopetalum penduliflorum</i> (Dunal) Baill.	Árbol	
20		<i>Guatteria amplifolia</i> Triana & Planch.	Árbol	
21		<i>Malmea depressa</i> (Bail.) R.E. Fries	Árbol	
22		APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma desmanthum</i> Benth. ex Müll Arg. in Mart.	Árbol
23			<i>Aspidosperma megalocarpon</i> Müll. Arg.	Árbol
24			<i>Cameraria latifolia</i> L.	Árbol
25			<i>Plumeria obtusa</i> var. <i>sericifolia</i> (C. Wright ex Griseb.) Woodson	Árbol
26			<i>Prestonia mexicana</i> A. DC.	Árbol
27		<i>Stemmadenia decipiens</i> Woodson	Árbol	
28		<i>Stemmadenia donnell-smithii</i> (Rose) Woodson	Árbol	
29		<i>Tabernae montana chrysocarpa</i> S.F. Blake	Árbol	
30		<i>Thevetia ahouai</i> (L.) A.DC.	Árbol	

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 2/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
31	ARACEAE	<i>Anthurium bakeri</i> Hook. f.	Epífita
32		<i>Anthurium pentaphyllum</i> var. <i>bombacifolium</i> (Schott) Madison	Liana
33		<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	Liana
34		<i>Anthurium schlechtendalli</i> Kunth	Liana
35		<i>Monstera siltepecana</i> Matuda	Liana
36		<i>Philodendron guatemalense</i> Engl.	Liana
37		<i>Philodendron hoffmannii</i> Schott	Liana
38		<i>Philodendron radiatum</i> Schott	Liana
39		<i>Philodendron</i> sp.	Liana
40		<i>Spathiphyllum blandum</i> Schott	Hierba
41		<i>Syngonium macrophyllum</i> Engl.	Hierba
42	ARALIACEAE	<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planch.	Árbol
43		<i>Oreopanax obtusifolius</i> L.O. Williams	Árbol
44	ARECACEAE	<i>Chamaedorea</i> sp.	Arb
45		<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Arb
46		<i>Chamaedorea ernesti-angustii</i> H. Wendl.	Arb
47		<i>Chamaedorea oblongata</i> Mart.	Arb
48		<i>Chamaedorea</i> sp.	Arb
49		<i>Cryosophila argentea</i> Bartlett	Arb
50		<i>Desmoncus ferox</i> Bartlett	Liana
51	ASPLENIACEAE	<i>Asplenium serratum</i> L.	Hierba
52	ASTERACEAE	<i>Critonia</i> sp.	Arb
53		<i>Eupatorium</i> sp.	Arb
54		<i>Melampodium</i> sp.	Hierba
55		<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Hierba
56	BIGNONIACEAE	<i>Amphitecna silvicola</i> L.O. Williams	Arbol
57		<i>Cydista potosina</i> (K. Schum. & Loes.) Loes.	Liana
58		<i>Lundia diceilocalyx</i> S.F. Blake	Liana
59		<i>Parmentiera aculeata</i> (Kunth) Seem.	Arbol

Anexo 1: b. Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 3/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
60	BLECHNACEAE	<i>Blechnum x caudatum</i> Cav.	Hierba
61	BOMBACACEAE	<i>Bernoullia flammea</i> Oliv.	Árbol
62		<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Árbol
63		<i>Hampea stipitata</i> S. Watson	Árbol
64		<i>Ochroma lagopus</i> Sw.	Árbol
65		<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Árbol
66		<i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand	Árbol
67		<i>Quararibea funebris</i> (La Llave) Vischer	Árbol
68		BORAGINACEAE	<i>Bourreria oxyphylla</i> Standl.
69	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken		Árbol
70	BROMELIACEAE	<i>Aechmea bracteata</i> (Sw.) Griseb.	Epífita
71		<i>Billbergia viridiflora</i> H. L. Wendl	Epífita
72		<i>Catopsis</i> sp.	Epífita
73		<i>Tillandsia brachycaulos</i> Schldtl.	Epífita
74		<i>Tillandsia bulbosa</i> Hook.	Epífita
75		<i>Tillandsia dasyliriifolia</i> Baker	Epífita
76		<i>Tillandsia festucoides</i> Brongn. ex Mez	Epífita
77		<i>Tillandsia filifolia</i> Schldtl. & Cham.	Epífita
78		<i>Tillandsia schiedeana</i> Steud.	Epífita
79		<i>Tillandsia</i> sp.	Epífita
80		<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Epífita
81	BURSERACEAE	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Árbol
82		<i>Protium copal</i> (Schldtl. & Cham.) Engl.	Árbol
83		<i>Simarouba glauca</i> DC.	Árbol
84	CACTACEAE	<i>Epiphyllum hookeri</i> subsp. <i>guatemalense</i> (Britton & Rose)	Epífita
85		<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haworth.	Epífita
86		<i>Epiphyllum pumilum</i> Britton & Rose	Epífita
87		<i>Epiphyllum pyllanthus</i> (L.) Haw.	Epífita
88		<i>Hylocereus guatemalensis</i> (Weing.) Britton & Rose	Epífita
89		<i>Hylocereus</i> sp.	Epífita
90		<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S. Muell.) Stearn	Epífita
91		<i>Selenicereus testudo</i> (Kart.) Buxbaum	Epífita
92	CAESALPINIACEAE	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Árbol
93		<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Árbol
94		<i>Senna</i> sp.	Árbol
95		<i>Swartzia guatemalensis</i> (Donn. Sm.) Pittier	Árbol
96	CAPPARIDACEAE	<i>Forchrammeria trifolia</i> Radlk.	Árbol
97	CARICACEAE	<i>Carica mexicana</i> (A. DC.) L.O. Williams	Árbol
98	CECROPIACEAE	<i>Cecropia peltata</i> L.	Árbol
99	CELASTRACEAE	<i>Rhacoma riparia</i> Lundell	Hierba

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 4/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
100	CHARACEAE (algas)	<i>Chara sp.</i>	Alga*
101	CHRYSOBALANACEAE	<i>Hirtella americana</i> L.	Árbol
102	CLUSIACEAE	<i>Clusia guatemalensis</i> Hemsl.	Arbol
103		<i>Vismia camparaguey</i> Sprague & L. Riley	
104	COMBRETACEAE	<i>Bucida buceras</i> L.	Árbol
105		<i>Bucida macrostachya</i> Standl.	Árbol
106		<i>Combretum laxum</i> Jacq.	Árbol
107	CONNARACEAE	<i>Rourea glabra</i> Kunth	
108	CONVOLVULACEAE	<i>Calonyction aculeatum</i> (L.) House	Liana
109		<i>Quamoclit cholulensis</i> (Kunth) G. Donn.	Liana
110	COSTACEAE	<i>Costus ruber</i> C. Wright ex Griseb.	Hierba
111		<i>Costus sanguineus</i> Donn. Sm.	Hierba
112		<i>Costus villosissimus</i> Jacq.	Hierba
113	CUCURBITACEAE	<i>Sicydium tamnifolium</i> (Kunth) Cogn.	Liana
114	CYATHEACEAE	<i>Alsophila tryoniana</i> (Gastony) D.S. Conant	Arbol
115		<i>Cyathea bicrenata</i> Liebm.	Arbol
116		<i>Cyathea myosuroides</i> (Liebm.) Domin	Arbol
117		<i>Cyathea schierbadeana</i> (C. Presl) Domin	Arbol
118	DILLENIACEAE	<i>Davilla kunthii</i> A. St.-Hil.	Árbol
119	DIOSCORIACEAE	<i>Dioscorea bartlettii</i> C.V. Morton	Árbol
120	DRYOPTERIDACEAE	<i>Ctenitis interjecta</i> (C. Chr.) Ching	Hierba
121		<i>Diplazium plantaginifolium</i> (L.) Urb.	Hierba
122		<i>Diplazium prominulum</i> Maxon	Hierba
123		<i>Polybotrya caudata</i> Kunze	Hierba
124		<i>Tectaria heracleifolia</i> (Willd.) Underw.	Hierba
125	EBENACEAE	<i>Diospyros cuneata</i> Standl.	Árbol
126		<i>Diospyros yatesiana</i> Standl.	Árbol
127	EUPHORBIACEAE	<i>Acalypha leptopoda</i> Muell. Arg.	Arbol
128		<i>Alchornea latifolia</i> Swartz	Árbol
129		<i>Cnidoscolus chayamansa</i> McVaugh	Árbol
130		<i>Croton sp.</i>	
131		<i>Croton guatemalensis</i> Lotsy	Árbol
132		<i>Croton lundellii</i> Standley	Árbol
133		<i>Dalechampia scandens</i> L.	Hierba
134		<i>Pedilanthus macradenius</i> Donn. Sm.	
135		<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit	
136		<i>Sebastiania longicuspis</i> Standl.	

*Este dato se ha conservado a pesar de corresponder a una familia de algas y no a plantas vasculares, para no perder la información.

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 5/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
137	FABACEAE	<i>Bauhinia divaricata</i> L	Árbol
138		<i>Dalbergia stevensonii</i> Standl.	Árbol
139		<i>Inga pavoniana</i> G. Don.	Árbol
140		<i>Inga</i> sp.	Árbol
141		<i>Lonchocarpus castilloi</i> Standl.	Árbol
142		<i>Lonchocarpus guatemalensis</i> Benth.	Árbol
143		<i>Lonchocarpus</i> sp.	Árbol
144		<i>Mucuna argyrophylla</i> Standl.	Liana
145		<i>Pithecolobium arboreum</i> (L.) Urban	Árbol
146		<i>Pithecolobium pachypus</i> Pittier	Árbol
147		<i>Zygia</i> sp.	Árbol
148	FLACOURTIACEAE	<i>Casearia bartlettii</i> Lundell	Árbol
149		<i>Casearia nitida</i> (L.) Jacq.	Árbol
150		<i>Casearia tremula</i> (Griseb.) Griseb ex C. Wright	Árbol
151		<i>Zuelania guidonia</i> (Sw.) Britton & Millsp.	Árbol
152	GENTIANACEAE	<i>Chelonanthus alatus</i> (Aubl.) Pulle	Hierbas
153		<i>Lisianthus axillaris</i> (Hemsl.) O. Kuntze	
154		<i>Voyria tenella</i> Hook.	
155	GESNERIACEAE	<i>Columnea sulfurea</i> Donn. Sm.	Hierba
156		<i>Kohleria spicata</i> (Kunth) Oerst.	Hierba
157	HELICONIACEAE	<i>Heliconia psittacorum</i> L. f.	Hierba
158	HYMENOPHYLLACEAE	<i>Trichomanes diversifrons</i> (Bory) Mett. ex Sadeb.	Hierba
159		<i>Trichomanes pinnatum</i> Hedw.	Hierba
160	LAMIACEAE	<i>Salvia coccinea</i> Buc'hoz ex Etl.	Hierba
161	LAURACEAE	<i>Licaria peckii</i> (I.M. Johnston) Kosterm.	Árbol
162		<i>Licaria</i> sp.	Árbol
163		<i>Nectandra</i> cf. <i>Coriacea</i> (Sw.) Griseb.	Árbol
164		<i>Nectandra salicifolia</i> (Kunth) Nees	Árbol
165		<i>Nectandra</i> sp.	Árbol
166		<i>Ocotea</i> sp.	Árbol
167	LECYTHIDACEAE	<i>Grias gentlei</i> Lundell	Arb
168	LENTIBULARIACEAE	<i>Utricularia foliosa</i> L.	Hierba
169	LOMARIOPSIDACEAE	<i>Bolbitis bernoullii</i> (Kuhn ex H. Christ) Ching	Hierba
170	LYGODIACEAE	<i>Lygodium venustum</i> Sw.	Liana
171	MALPHIGIACEAE	<i>Byrsonima bucidaefolia</i> Standl.	Árbol
172	MALVACEAE	<i>Cornutia grandifolia</i> (Schltdl. & Cham.) Schauer	
173		<i>Cornutia pyramidata</i> L.	
174		<i>Hampea tomentosa</i> (C. Presl) Standl.	Árbol
175		<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Arb

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 6/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
176	MARANTACEAE	<i>Calathea allouia</i> (Aubl.) Lindl.	Hierba
177		<i>Calathea micans</i> (L. MatHierbau) Körn.	Hierba
178	MARATTIACEAE	<i>Danaea elliptica</i> Sm.	Hierba
179	MELASTOMATACEAE	<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Arbol
180		<i>Bellucida</i> sp.	Arbol
181		<i>Clidemia dentata</i> Pav. ex D. Don	Arbol
182		<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don	Arbol
183		<i>Clidemia octona</i> (Bonpl.) L. O. Williams	Arbol
184		<i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D. Don ex DC.	Arbol
185		<i>Leandra dichotoma</i> (Pav. ex D. Don) Cogn.	Arbol
186		<i>Miconia argentea</i> (Sw.) DC.	Arbol
187		<i>Miconia elata</i> (Sw.) DC.	Arbol
188		<i>Miconia impetiolearis</i> (Sw.) D. Don ex DC. var. <i>impetiolearis</i>	Arbol
189		<i>Miconia laevigata</i> (L.) DC. Vel. Aff.	Arbol
190		<i>Miconia matthaei</i> Naudin	Arbol
191		<i>Miconia nervosa</i> (Sm.) Triana	Arbol
192		<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	Arbol
193		<i>Miconia</i> sp.	Arbol
194		<i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don.	Arbol
195	MELIACEAE	<i>Cedrela mexicana</i> M. Roem.	Árbol
196		<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	Árbol
197		<i>Trichilia montana</i> Kunth	Árbol
198		<i>Trichilia</i> sp.	Árbol
199	MENISPERMACEAE	<i>Cissampelos pareira</i> L.	Liana
200		<i>Hyperbaena mexicana</i> Miers.	
201	METAXYACEAE	<i>Metaxya rostrata</i> (Kunth) C. Presl	Hierba
202	MIMOSACEAE	<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willd.	Árbol
203		<i>Acacia mayana</i> Lundell	Árbol
204		<i>Inga</i> sp.	Árbol
205		<i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth.	Árbol
206		<i>Zapoteca</i> sp.	Árbol
207	MONIMIACEAE	<i>Mollinedia</i> sp.	Arbol
208		<i>Mollinedia viridiflora</i> Tul.	Arbol
209		<i>Siparuna andina</i> (Tul.) A. DC.	Arbol
210		<i>Siparuna nicaraguensis</i> Hemsl.	Arbol
211		<i>Siparuna tonduziana</i> Perkins	Arbol

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 7/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
212	MORACEAE	<i>Brosimum alicastrum</i> Swartz	Árbol
213		<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich. ex Benth.	Árbol
214		<i>Pseudelmedia spuria</i> (Sw.) Griseb.	Árbol
215	MYRSINACEAE	<i>Ardisia paschalis</i> Donn. Sm.	Arbol
216	MYRTACEAE	<i>Eugenia capuloides</i> Lundell	Árbol
217		<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	Árbol
218	NYCTAGINACEAE	<i>Neea choriophylla</i> Standl.	Arbol
219		<i>Neea psychotrioides</i> Donn. Sm.	Arbol
220		<i>Neea stenophylla</i> Standl.	Arbol
221		<i>Pisonia aculeata</i> L.	
222	NYMPHAEACEAE	<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC.	Acua
223		<i>Nymphoides humboldtianum</i> (Kunth) Kunze	Acua
224	OCHNACEAE	<i>Ouratea lucens</i> (Kunth) Engl.	Arbol
225	OLACACEAE	<i>Schoepfia schreberi</i> V.F. Gmelin	Arbol
226	ORCHIDACEAE	<i>Campylocentrum fasciola</i> (Lindl.) Cogn.	Epífita
227		<i>Encyclia cochleata</i> (L.) Dressler	Epífita
228		<i>Epí dendrum difforme</i> Jacq.	Epífita
229		<i>Epí dendrum rigidum</i> Jacq.	Epífita
230		<i>Epí dendrum sp.</i>	Epífita
231		<i>Gongora cassidea</i> Rchb. f.	Epífita
232		<i>Maxillaria aciantha</i> Rchb. f.	Epífita
233		<i>Maxillaria tenuifolia</i> Lindl.	Epífita
234		<i>Maxillaria uncata</i> Lindl.	Epífita
235		<i>Myrmecophila sp.</i>	Epífita
236		<i>Notylia barkeri</i> Lindl.	Epífita
237		<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.)Lindl.	Hierba
238		<i>Oncidium cebolleta</i> Lindl.	Epífita
239		<i>Oncidium pusillum</i> (L.) Rchb. f.	Epífita
240		<i>Oncidium sp.</i>	Epífita
241		<i>Ornithocephalus inflexus</i> Lindl.	Epífita
242		<i>Platystele sp.</i>	Epífita
243		<i>Platystele stenostachya</i> (Rchb.f.)Garay	Epífita
244		<i>Pleurotalis sp.</i>	Epífita
245		<i>Pleurothallis brighamii</i> S. Watson	Epífita
246		<i>Pleurothallis grobyi</i> Bateman ex Lindl.	Epífita
247		<i>Pleurothallis sp.</i>	Epífita
248		<i>Polystachia masayensis</i> Reichb. f.	Epífita
249		<i>Ponera sp.</i>	Epífita
250		<i>Rhynchostele sp.</i>	Epífita

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 8/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
251	ORCHIDACEAE	<i>Sobralia fragrans</i> Lindl.	Epífita
252		<i>Specklinia brighamii</i> (S. Watson). Pridgeon & M. W. Chase.	Epífita
253		<i>Specklinia grobyi</i> (Bateman ex Lindl.) F. Barros	Epífita
254		<i>Specklinia pisinna</i> (Luer) Solano & Soto Arenas	Epífita
255		<i>Stelis occipetala</i>	Epífita
256		<i>Stelis rubens</i> Schltr.	Epífita
257		<i>Stelis sp.</i>	Epífita
258		<i>Trichosalpinx ciliaris</i> (Lindl.) Luer	Epífita
259		<i>Trigonidium egertonianum</i> Batem ex Link	Epífita
260		<i>Vanilla sp.</i>	Liana
261		PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora costaricensis</i> Killip
262	<i>Passiflora foetida</i> var. <i>isthmia</i> Killip		Liana
263	<i>Passiflora palmeri</i> var. <i>sublanceolata</i> Killip		Liana
264	<i>Passiflora sexocellata</i> Schldtl.		Liana
265	<i>Passiflora sp.</i>		Liana
266	PHYTOLACCACEAE	<i>Phytolacca rivinoides</i> Kunth & C.D. Bouché	Hierba
267	PIPERACEAE	<i>Peperomia aggravescens</i> Trel.	Epífita
268		<i>Peperomia lenticularis</i> D. Parodi	Epífita
269		<i>Peperomia nigropunctata</i> Miq.	Epífita
270		<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A. Dietr.	Epífita
271		<i>Peperomia pseudopereskiiifolia</i> C. DC.	Epífita
272		<i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth	Epífita
273		<i>Piper aeruginosibaccum</i> Trel.	Arbol
274		<i>Piper amalago</i> L.	Arbol
275		<i>Piper auritum</i> Kunth	Arbol
276		<i>Piper calophyllum</i> C. DC.	Arbol
277		<i>Piper diandrum</i> C. DC.	Arbol
278		<i>Piper grandilimum</i> C. DC.	Arbol
279		<i>Piper martensianum</i> C. DC.	Arbol
280		<i>Piper pergamentifolium</i> Trel. & Standl.	Arbol
281		<i>Piper philodendroides</i> Standl. & Steyerm.	Arbol
282		<i>Piper pseudopereskiiifolia</i> C. DC.	Arbol
283		<i>Piper scabrum</i> Ruiz & Pav.	Arbol
284		<i>Piper sp.</i>	Arbol
285		<i>Piper tuerckheimii</i> C. DC.	Arbol
286		<i>Piper variable</i> C. DC ex Donn. Sm.	Arbol
287	<i>Piper yucatanense</i> C. DC.	Arbol	

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 10/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
288	POLYGALACEAE	<i>Polygala sp.</i>	Hierba
289	POLYGONACEAE	<i>Coccoloba acapulcensis</i> Standl.	Árbol
290		<i>Coccoloba browniana</i> Standl.	Árbol
291		<i>Coccoloba corozalensis</i> Lundell.	Árbol
292	POLYPODIACEAE	<i>Campyloneurum brevifolium</i> (Lodd. Ex Link) Link	Hierba
293		<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) C. Presl	Hierba
294		<i>Microgramma lycopioides</i> (L.) Copel.	Liana
295		<i>Microgramma reptans</i> (Cav.) A.R. Sm.	Liana
296		<i>Phlebodium decumanum</i> (Willd.) J. Sm.	Hierba
297		<i>Thelypteris nicaraguensis</i> (E. Fourn.) C.V. Morton	Hierba
298	PONTEDERIACEAE	<i>Pontederia sagittata</i> C. Presl	Hierba
299	PTERIDACEAE	<i>Adiantopsis radiata</i> (L.) Fée	Hierba
300		<i>Adiantum andicola</i> Liebm.	Hierba
301		<i>Adiantum macvaughii</i> Mickel & Beitel in MacVaugh	Hierba
302		<i>Adiantum petiolatum</i> Desv.	Hierba
303		<i>Adiantum pulverulentum</i> L. x <i>villosum</i>	Hierba
304		<i>Adiantum sp.</i>	Hierba
305		<i>Adiantum tenerum</i> Sw.	Hierba
306		<i>Pteris grandifolia</i> L.	Hierba
307		<i>Pteris pungens</i> Willd.	Hierba
308		RICCIACEAE	<i>Riccia sp.</i>
309	RUBIACEAE	<i>Alseis yucatanensis</i> Standley	Árbol
310		<i>Arachnothryx stachyoidea</i> (Donn. Sm.) Borhidi	Arbol
311		<i>Bertiera guianensis</i> Aubl.	Arbol
312		<i>Blepharidium guatemalense</i> Standl.	Árbol
313		<i>Blepharidium mexicanum</i> Standl.	Árbol
314		<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Liana
315		<i>Coffea robusta</i> L. Linden	Arbol
316		<i>Exostema mexicanum</i> A. Gray	Arbol
317		<i>Guettarda combsii</i> Urb.	Árbol
318		<i>Guettarda macrosperma</i> Donn. Sm.	Árbol
319		<i>Hamelia patens</i> Jacq.	Arbol
320		<i>Manettia flexilis</i> Brandegee	Hierba
321		<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	Árbol
322		<i>Psychotria acuminata</i> Bentham	Árbol
323		<i>Psychotria chiapensis</i> Standl.	Árbol
324		<i>Psychotria dweri</i> C.W. Ham.	Árbol
325		<i>Psychotria graciliflora</i> Benth.	Árbol

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 11/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
326	RUBIACEAE	<i>Psychotria marginata</i> Sw.	Árbol
327		<i>Psychotria patens</i> Swartz	Árbol
328		<i>Psychotria poeppigiana</i> Müll. Arg.	Árbol
329		<i>Psychotria pubescens</i> Swartz	Árbol
330		<i>Psychotria simiarum</i> Standl.	Árbol
331		<i>Psychotria sp.</i>	Árbol
332	RUTACEAE	<i>Amyris sylvatica</i> Jacq.	Árbol
333		<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	Árbol
334	SALVINIACEAE	<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	Acuática
335	SAPINDACEAE	<i>Allophylus cominia</i> (L.) Swartz	Árbol
336		<i>Blomia prisca</i> (Standl.) Lundell	Árbol
337		<i>Cupania belizensis</i> Standl.	Árbol
338		<i>Cupania guatemalensis</i> (Turcz.) Radlk.	Árbol
339		<i>Talisia floresii</i> Standl.	Árbol
340		<i>Talisia oliviformis</i> (Kunth) Radlk.	Árbol
341	SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum mexicanum</i> Brandege ex Standl.	Árbol
342		<i>Manilkara achras</i> (Mill.) Fosberg	Árbol
343		<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth) Baehni	Árbol
344		<i>Pouteria durlandii</i> (Standl.) Baehni	Árbol
345		<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma	Árbol
346		<i>Pouteria sp.</i>	Árbol
347		<i>Sideroxylon sp.</i>	Árbol
348	SCHIZAEACEAE	<i>Lygodium heterodoxum</i> Kunze	Hierba
349	SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella schizobasis</i> Baker	Hierba
350	SIMAROUBACEAE	<i>Simarouba glauca</i> DC.	Árbol
351	SMILACACEAE	<i>Smilax sp.</i>	Liana
352	SOLANACEAE	<i>Cestrum megalophyllum</i> Dunal	Árbol
353		<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Árbol
354		<i>Markea neurantha</i> Hemsl.	Árbol
355		<i>Physalis porphyrophysa</i> Donn.	Hierba
356		<i>Solanum torvum</i> Swartz	Hierba
357		<i>Solanum tuerckheimii</i> Greenm.	Hierba
358	STERCULIACEAE	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Árbol
359	TECTARIACEAE	<i>Dictyoxiphium panamense</i> Hook	Hierba
360		<i>Tectaria heracleifolia</i> (Willd.) Underw.	Hierba

Anexo 1: b). Lista de especies de plantas colectadas y su hábito (Pag 12/12).

No.	FAMILIA	ESPECIE	HABITO
361	THELYPTERIDACEAE	<i>Thelypteris meniscioides</i> var. <i>menisoides</i> (Liebm.)C.F. Reed	Hierba
362		<i>Thelypteris nicaraguensis</i> (E. Fourn.) C.V. Morton	Hierba
363	THEOPHRASTACEAE	<i>Bonellia macrocarpa</i> (Cav.) B. Ståhl & Källersjö	Árbol
364	TILIACEAE	<i>Sloanea tuerckheimii</i> Donn. Sm.	Árbol
365		<i>Trichospermum galeottii</i> (Turcz.) Kostern	Árbol
366	ULMACEAE	<i>Ampelocera hotilei</i> (Standl.) Standl.	Árbol
367		<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Árbol
368	URTICACEAE	<i>Coussapoa oligocephala</i> Donn. Sm.	Árbol
369	VERBENACEAE	<i>Bouchea nelsonii</i> Grenzeb.	Árbol
370		<i>Vitex gaumeri</i> Greenm.	Árbol
371	VIOLACEAE	<i>Hybanthus yucatanensis</i> Millsp.	Árbol
372		<i>Rinorea guatemalensis</i> (S. Watson) Bartlett	Árbol
373	VITACEAE	<i>Cissus biformifolia</i> Standl.	Liana
374		<i>Cissus biformifolia</i> Standl.	Liana
375	VOCHYSIACEAE	<i>Vochysia hondurensis</i> Sprague	Árbol
376	ZAMIACEAE	<i>Zamia loddigesii</i> Miq.	Hierba
377		<i>Zamia muricata</i> Willd.	Hierba
378		<i>Zamia picta</i> (Miq.) Dyer	Hierba
379	ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium coronarium</i> J. König	Árbol
380		<i>Renalmia aromatica</i> (Aubl.) Griseb.	Árbol

Anexo 2

Gráfica No. 7. Diversidad de especies de flora por localidad y por época de colecta.

Especies colectadas por localidad de muestreo en época lluviosa y seca.
Fuente: FODECYT 17-2011

Anexo 3.

Gráfica No. 8 Familias de plantas colectadas

Familias más abundantes en las selvas muestreadas: Orchidaceae con 35 especies, Rubiaceae con 22, y familia Piperaceae con 21; para un total de 220 familias más en donde se encuentran ubicados la mayoría de especies arbóreas.

Fuente FODECYT 17-2011

Anexo 4. Alturas del dosel por localidad de colecta

Localidad	No.	Transecto de 1000 m			
		0 - 250	250 - 500	500 - 750	750 - 1000
Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán, Alta Verapaz	1	24.0	24.0	37.0	24.5
	2	23.5	26.5	27.0	12.5
	3	33.5	13.5	28.0	20.0
	4	19.5	18.0	27.0	19.0
	5	38.5	18.0	22.0	25.0
	6	18.5	12.5	18.0	26.0
	7	22.5	18.0	18.5	15.0
	8	22.5	19.0	20.0	12.0
	9	17.0	27.0	16.5	29.0
	10	31.5	29.0	19.0	17.5
Altura Promedio del dosel		25.1	20.55	21.45	20.05
Finca Xibalbá, La Campana, Barillas Huehuetenango	1	19	30.5	26.5	29
	2	23	27	21.5	20
	3	17.5	12.5	12.5	35
	4	33.5	19.5	24.5	23
	5	27.5	18	30	18
	6	16.5	14.5	12.5	42.5
	7	15.5	24	15	23
	8	18	23	21	12.5
	9	30	29	13.5	14
	10	27	15	25.0	30
Altura Promedio del dosel		22.75	21.3	20.2	24.7
Parque Nacional Tikal, Peten	1	26	27.5	11	21
	2	24	19.5	39	21
	3	30	11	15.5	25.5
	4	16.5	17.5	27	11
	5	22	25	23	13.5
	6	16	19	20	19
	7	17.5	14.5	16.5	15
	8	16.5	9.5	26.5	12.5
	9	18	22	15.5	22
	10	17	11.5	31	13
Altura Promedio del dosel		20.35	17.7	22.5	17.35
Biotopo San Miguel La Palotada-El Zotz	1	26.5	16.5	26	28
	2	25.5	32	15.5	32.5
	3	17	22.5	24	35.5
	4	13	18.5	14	26
	5	19.5	32	16.5	20
	6	17.5	18.5	16	20
	7	30	18.5	31	19.5
	8	17	22.5	20	19
	9	15	20	23	19.5
	10	16	23	17	19
Altura Promedio del dosel		19.7	22.4	20.3	23.9
Parque Nacional Laguna del Tigre	1	19	30.5	26.5	29
	2	23	27	21.5	20
	3	17.5	12.5	12.5	35
	4	33.5	19.5	15	23
	5	21.5	18	24.5	18
	6	16.5	14.5	30	42.5
	7	15.5	24	12.5	23
	8	18	23	15	12.5
	9	30	29	21	14
	10	27	15	23.5	30
Altura Promedio del dosel		22.15	21.3	20.2	24.7

Anexo 4. Alturas del dosel por localidad de colecta

Localidad de Muestreo	No.	0 – 250	250 – 500	500 – 750	750 – 1000
Parque Nacional Río Azul, Flores Petén	1	13.5	21	11.5	23.5
	2	25.5	17.5	18	21.5
	3	19	15	20.5	20
	4	24.5	19	14.5	16.5
	5	12	16	32.5	16.5
	6	12	17.5	14.5	20.5
	7	13.5	18.5	17.5	18.5
	8	13	22.5	20.25	18.75
	9	28	17	16.25	13.5
	10	14	16.25	17.5	15.5
Altura Promedio del dosel		17.5	18.02	18.3	18.48
Sitio Arqueológico Naachtún	1	24	11.5	16	14
	2	18	21	20.5	15
	3	17	15	20	24
	4	16	17.5	15	12.5
	5	12	10	15	17
	6	13	15	17.5	15.5
	7	13	15	9.5	13.5
	8	10	18	11	15
	9	10.5	12	14.75	20
	10	14	20	12.5	20.5
Altura Promedio del dosel		14.75	15.5	15.17	16.7
Biotopo Naachtún- Dos Lagunas	1	18	19.5	16	13.5
	2	19.5	26	26	14
	3	19.5	18.5	15.5	19
	4	15.5	16	12.5	19
	5	20.5	16	22.5	23
	6	20	15	25	20.5
	7	15	18	22	16
	8	16	12.5	13	19
	9	14.5	19	18	20
	10	15	22	15.5	14
Altura Promedio del dosel		17.35	18.25	18.6	17.8

Anexo 5. Lista de Coleóptera Chrysomelidae

	Familia	Subfamilia	Tribu	Género	Especie	MSP	ID
1	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.11	
2	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.19	
3	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.4	
4	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.17	
5	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.2	
6	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini	<i>Parchicola</i>		Alticini sp.21	S. Orellana 2013
7	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.22	
8	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.23	
9	Chrysomelidae	Galerucinae		<i>Diabrotica</i>	<i>pigidialis?</i>	Galerucinae sp.1	S. Orellana 2013
10	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Galerucinae sp.3	
11	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Galerucinae sp.9	
12	Chrysomelidae	Chrysomelinae		<i>Calligrapha</i>		Chrysomelinae sp.1	S. Orellana 2013
13	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.25	
14	Chrysomelidae	Galerucinae		<i>Diabrotica</i>	<i>balteata</i>	Galerucinae sp.10	
15	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.14	S. Orellana 2013
16	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.15	S. Orellana 2013
17	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.4	S. Orellana 2013
18	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.13	
19	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.24	
20	Chrysomelidae	Cryptocephalinae	Chlamisini	<i>Fulcidax</i>		Chlamisini sp.1	S. Orellana 2012
21	Chrysomelidae	Eumolpinae		<i>Megascelis</i>		Eumolpinae sp.16	S. Orellana 2012
22	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.17	S. Orellana 2012
23	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.18	S. Orellana 2012
24	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.10	S. Orellana 2012
25	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.17	S. Orellana 2012
26	Chrysomelidae	Hispiniae				Hispiniae sp.2	S. Orellana 2012
27	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.x	REVISAR
28	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.11	S. Orellana 2012
29	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.14	S. Orellana 2012
30	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.26	S. Orellana 2012
31	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini				S. Orellana 2013
32	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.1	S. Orellana 2012
33	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.4	S. Orellana 2012
34	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.5	S. Orellana 2012
35	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.8	S. Orellana 2012
36	Chrysomelidae	Eumolpinae		<i>Colaspis</i>			S. Orellana 2012
37	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.15	S. Orellana 2012
38	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini				S. Orellana 2012
39	Chrysomelidae	Hispiniae				Hispiniae sp.1	S. Orellana 2012
40	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.20	

...Continuación del Anexo 5. Lista de Coleóptera Chrysomelidae

No.	Familia	Subfamilia	Tribu	Género	Especie	MSP	ID
41	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.13	S.Orellana 2012
42	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.20	S. Orellana 2012
43	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.2	S. Orellana 2012
44	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.4	S. Orellana 2012
45	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.5	S. Orellana 2012
46	Chrysomelidae	Galerucinae		<i>Diabrotica</i>			S. Orellana 2012
47	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini				S. Orellana 2013
48	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini				S. Orellana 2013
49	Chrysomelidae	Galerucinae					S. Orellana 2013
50	Chrysomelidae	Bruchinae				Bruchinae sp.2	
51	Chrysomelidae	Cryptocephalinae				Cryptocephalinae sp.1	
52	Chrysomelidae	Cryptocephalinae				Cryptocephalinae sp.2	
53	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.1	
54	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp. 7	
55	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.20	S.Orellana 2012
56	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp. 5	S. Orellana 2012
57	Chrysomelidae	Galerucinae		<i>Diabrotica</i>	<i>pigidialis?</i>	Galerucinae sp.1	S. Orellana 2012
58	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini				S. Orellana 2012
59	Chrysomelidae	Hispinae	Cassidini			Cassidini sp.2	S. Orellana 2012
60	Chrysomelidae	Hispinae	Cassidini			Cassidini sp.3	S. Orellana 2012
61	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.10	
62	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.2	
63	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.6	
64	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.7	
65	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.9	
66	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.1	
67	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.10	
68	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.12	
69	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.13	
70	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.2	
71	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.20	
72	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.6	
73	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.7	
74	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.9	
75	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp. 8	
76	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.3	
77	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.4	
78	Chrysomelidae	Hispinae	Cassidini			Cassidini sp.1	
79	Chrysomelidae	Hispinae	Cassidini			Cassidini sp.3	
80	Chrysomelidae	Bruchinae				Bruchinae sp.1	
81	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp. 3	

...Continuación del Anexo 5. Lista de Coleóptera Chrysomelidae

No.	Familia	Subfamilia	Tribu	Género	Especie	MSP	ID
82	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.20	
83	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.6	
84	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.3	
85	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.6	
86	Chrysomelidae	Hispinae	Cassidini	<i>Cyrtanota</i>	<i>tristigma</i>	Cassidini sp.4	
87	Chrysomelidae	Eumolpinae		<i>Megascelis</i>		Eumolpinae sp.11	
88	Chrysomelidae	Eumolpinae		<i>Megascelis</i>		Eumolpinae sp.12	
89	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.2	
90	Chrysomelidae	Eumolpinae					
91	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.10	
92	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.16	
93	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.17	
94	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.18	
95	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.19	
96	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.3	
97	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.4	
98	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.5	
99	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.8	
100	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.9	
101	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini				
102	Chrysomelidae	Galerucinae					
103	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.2	
104	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.3	
105	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.7	
106	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.13	
107	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.20	
108	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.13	
109	Chrysomelidae	Eumolpinae				Eumolpinae sp.7	
110	Chrysomelidae	Galerucinae	Alticini			Alticini sp.20	
111	Chrysomelidae	Galerucinae				Galerucinae sp.3	

Anexo 6. Diversidad de invertebrados colectados: Diversidad de insectos clasificados (Clase Insecta) colectados durante el Proyecto FODECYT 17-2011.

Orden	Suborden	Familia	Subfamilia	n
Archaeognatha/ Mycrocorrhyphia				6
Ephemeroptera				28
Odonata	Zygoptera			1
Orthoptera				85
	Caelifera	Acrididae		1
		Eumastacidae		3
		Tetrigidae		2
	Ensifera	Gryllidae		2
		Tettigoniidae		1
Dermaptera				1
Blattodea				40
Isoptera				2
Mantodea				9
Plecoptera				4
Phasmida				2
Hemiptera				5
	Auchenorrhyncha			427
		Aetalionidae		1
		Cercopidae		11
		Cicadellidae		53
		Cicadidae		3
		Fulgoridae		1
		Membracidae		5
	Heteroptera			167
		Pentatomidae		9
		Pyrrhocoridae		5
		Reduviidae		3
			Emesinae	1
Thysanoptera				1
Neuroptera	Megaloptera	Corydalidae		1
	Planipennia	Ascalaphidae		1
		Chrysopidae		3
		Hemerobiidae		2

Anexo 6. Diversidad de invertebrados colectados: Diversidad de insectos clasificados (Clase Insecta) colectados durante el Proyecto FODECYT 17-2011.

Orden	Suborden	Familia	Subfamilia	n
Coleoptera				51
	Adephaga			1
		Carabidae		36
		Dytiscidae		48
	Polyphaga			65
		Hydrophilidae		1
		Histeridae		1
		Staphylinidae		86
		Passalidae		4
		Scarabaeidae		154
			Cetoniinae	1
			Dynastinae	7
		Buprestidae		1
		Limnichidae		20
		Heteroceridae		15
		Ptilodactylidae		46
		Elateridae		8
		Lycidae		3
		Phengodidae		1
		Lampyridae		20
		Bostrichidae		1
		Anobiidae		1
		Cleridae		1
		Nitidulidae		27
		Erotylidae		3
			Erotylinae	2
			Languriinae	2
		Endomychidae		3
		Coccinellidae		28
		Ciidae		2
		Mordellidae		6
		Tenebrionidae		3
		Cerambycidae		2
		Chrysomelidae	Bruchinae	2
			Chrysomelinae	1
			Cryptocephalinae	2
			Eumolpinae	41
			Galerucinae	133
			Hispiinae	7
		Anthribidae		1

Anexo 6. Diversidad de invertebrados colectados: Diversidad de insectos clasificados (Clase Insecta) colectados durante el Proyecto FODECYT 17-2011.

Orden	Suborden	Familia	Subfamilia	n
		Brentidae	Apioninae	50
		Curculionidae		70
			Platypodinae	3
			Scolytinae	6
Diptera				487
	"Nematocera"			67
	"Brachycera"			289
Hymenoptera				95
	Symphita			1
	Apocrita			98
		Agaonidae		1
		Betylidae		1
		Braconidae		1
			Doryctinae	5
		Chalcididae		2
		Diapriidae		5
		Encyrtidae		2
		Eucharitidae		1
		Formicidae		247
		Halictidae		1
		Ichneumonidae		6
		Pteromalidae		1
			Diparinae	2
		Rhopalosomatidae		1
		Scelionidae	Scelioninae	1
		SF Cynipoidea		1
		Torymidae		1
		Vespidae		1
Trichoptera				97
Lepidoptera				37
TOTAL				3760

*Otras clases registradas son Arachnida (n=281), Chilopoda (n= 4), Diplopoda (n= 13), Malacostraca (n=5), Collembola (n= 3).

Anexo 7. Diversidad de Gasterópodos (Caracoles terrestres) colectados
 Listado de morfoespecies de caracoles terrestres colectados

Región	Localidad	Morfoespecie	Número de individuos
1	Naachtún	A8	1
	Dos Lagunas	<i>Xenocyclus</i> sp 1	14
		A7	9
		<i>Xenocyclus</i> sp 1	11
		<i>Ortalichus</i>	1
		M1	2
		M2	1
		A1	2
2	Laguna del Tigre		
		<i>Xenocyclus</i> sp 1	41
		A2	1
		M1	1
		N1	10
		M3	25
		M4	1
		N2	8
		A3	1
		A4	1
	El Zotz	<i>Xenocyclus</i> sp 1	3
		<i>Ortalichus</i>	1
		M2	4
		A1	1
		N1	5
		N3	38
		N4	4
	Tikal	<i>Ortalichus</i>	1
		<i>Xenocyclus</i> sp 1	5
		N1	7
		H1	1
		B1	1
		M3	6
		N2	13
		A5	2
		A6	2
3	Barillas	N1	1

Anexo 8. Morfo especies y especies de Gasteropodos (Caracoles terrestres) / localidad de colecta

MORFOESPECIES de caracoles/ Localidad de colecta		
Región 1		
1	<i>Xenocyclus sp 1</i>	25
2	<i>Ortalichus</i>	1
3	A1	2
4	A7	9
5	A8	1
6	M1	2
7	M2	1
Región 2		
1	<i>Xenocyclus sp 1</i>	49
2	<i>Ortalichus</i>	2
3	A1	1
4	A2	1
5	A3	1
6	A4	1
7	A5	2
8	A6	2
9	B1	1
10	H1	1
11	M1	1
12	M2	4
13	M3	31
14	M4	1
15	N1	22
16	N2	21
17	N3	38
18	N4	4
Región 3		
1	N1	1

Total de Individuos por región

Región 1		Región 2		Región 3	
Naachtun	1	Laguna del Tigre	89	Barillas	1
Dos Lagunas	23	El Zotz	56	Lachuá	0
Río Azul	17	Tikal	38	-----	1
total	41		183		225

Anexo 9: Instrumentos utilizados en la investigación

Boleta A: Transectos de muestreo para flora

Universidad de San Carlos de Guatemala
 Centro de Estudios Conservacionistas
 Centro de Datos para la Conservación

Datos para transecto de flora

Sitio de muestreo o Localidad _____ Fecha _____
 Ubicación _____ Transecto No. _____ Investigador: _____

Listado de Árboles

	Nombre común	Altura m	Frecuencia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Para las muestras de flora se consignó el hábito (árbol, arbusto, hierba, liana, epífita, acuática).

Observaciones:

Boleta B: Datos para Fotografías y especímenes de flora y fauna.

Universidad de San Carlos de Guatemala
 Centro de Estudios Conservacionistas
 Centro de Datos para la Conservación

Datos para punto de fotografía y para colecta de especímenes de flora y fauna

Sitio de muestreo o Localidad _____ Fecha _____
 Ubicación _____ localidad (y punto de fotografía No.) _____
 Investigador y/o colector _____

Anexo 10. Registro fotográfico de la investigación FODECYT 17-2011

Fotografía 1. Fotomosaico: Parque Nacional Laguna Lachuá; Fotomosaico, parte superior izquierda *Psychotria chiapensis*, al centro *Anthurium bakeri*, superior derecha *Heliconia psittacorum*, inferior, vista general de la selva evaluada, se observa la alta diversidad que existe en dicha región.

Fotografía 2. Fotomosaico: Finca Xibalbá, Barillas, Huehuetenango: Fotomosaico, parte superior izquierda vista general de la selva evaluada en la, superior derecha equipo de investigación. Inferior derecha *Grias gentlei*, al centro *Swartzia guatemalensis*, inferior izquierda *Psychotria poeppigiana*.

Fotografía 3. Fotomosaico: Parque Nacional Tikal. Foto superior izquierda *Anthurium pentaphyllum* var. *bombacifolium*, superior derecha equipo de investigación. Inferior izquierda *Peperomia pseudopereskiiifolia*, al centro *Psychotria pubescens*, inferior derecha *Diospyros yatesiana*.

Fotografía 4. Fotomosaico: Biotopo San Miguel La Palotada- El Zotz. Fotomosaico, área superior, vista general de la selva evaluada, se observa que en dicha área predomina *Desmoncus ferrox* en el sotobosque. Inferior izquierda *Critonia* sp. al centro *Piper* sp. inferior derecha *Thevetia houai*.

Fotografía 5. Fotomosaico: Biotopo Laguna del Tigre. Imagen superior, vista general de la selva evaluada, con una diversidad menor en relación a las áreas de Alta Verapaz y Huehuetenango, el sotobosque dominado por el género *Piper*. Imagen inferior izquierda *Piper yucatanensis*, imagen inferior derecha *Malmea depressa*.

Fotografía 6. Fotomosaico: Parque Nacional Mirador Río Azul. Foto superior: vista general de la selva, se observa que el sotobosque lo domina el género *Piper sp.*, inferior izquierda *Lisianthus axillaris*, al centro *Lonchocarpus guatemalensis* a la izquierda *Croton guatemalensis*.

Fotografía 7. Fotomosaico: Sitio Arqueológico Naachtún, limita con Parque Mirador Río Azul: fotomosaico, en la Foto superior vista del transecto evaluado, el dosel inferior es dominado por el género *Piper*. Imágenes inferiores de izquierda a derecha *Calonyction aculeatum*, *Passiflora palmeri* var. *sublanceolata*, *Campylocentrum fasciola* y *Psychotria* sp.

Fotografía 8. Fotomosaico: Biotopo Naachtún- Dos Lagunas: fotomosaico observe en la parte superior, vista del área evaluada, la diversidad documentada es menor, predominando el género *Piper* en el sotobosque. Fotografía inferior izquierda *Ruellia pereducta*.

Fotografía 8. Gasteropodos (caracoles terrestres)

Fotografía 9. Crisomélido del género *Fulcidax* colectado en Barillas, Huehuetenango, durante la colecta de marzo de 2012. a) vista frontal y b) vista dorsal

Fotografía 10. a) y 10b) Otros insectos (órdenes Hemiptera y Coleoptera) preparados para su ingreso en la colección entomológica.

Anexo 11

Imágenes de cobertura época seca y lluviosa/ localidad de colecta

Biotopo San Miguel La Palotada El Zotz

Época Lluviosa

Época Seca

Época Lluviosa

67.76% Cobertura,
y 32.24% Luz

Época Seca

41.45% Cobertura
y 58.55% Luz

Parque Nacional Tikal

Época Lluviosa

Época Seca

Época Lluviosa

Época Seca

Finca Xibalbá, La Campana, (Río Ixcán), Barillas, Huehuetenango

Época Lluviosa

Época Seca

Época Lluviosa

Época Seca

Parque Nacional Laguna del Tigre

Época Lluviosa

Época Seca

Época Lluviosa

Época Seca

Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán. Alta Verapaz

Época Lluviosa

Época Seca

Época Lluviosa

Época Seca

Anexo 12. Biografía Académica del Equipo de Trabajo

Mercedes Violeta Barrios Ruiz (Investigadora Principal FODECYT No.17-2011)

- Graduada de Licenciada en Biología en la Facultad de CC QQ y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en 1999.
- Maestría en Planificación y Manejo de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura de la USAC. (2013)
- Coordinadora e investigadora en temas de diversidad biológica del Centro de Datos para la Conservación CDC del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON). (2005-)
- Punto focal nacional de la iniciativa mundial de taxonomía (2011-)
- Jefe de Vida Silvestre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) (2009)
- Coordinadora Técnica de la Unidad de Biotopos (2000-2004)
- Directora del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) (febrero-agosto 2000).
- Investigadora del área de Ecología del Centro de Datos para la Conservación del CECON. (1996- 1999)

Claudio Aquiles Méndez Hernández (Investigador Asociado FODECYT No.17-2011)

- Graduado de Licenciado en Biología en la Facultad de CC QQ y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). (1997)
- Investigador para control de la plaga de la polilla (*Riasonia frustana*) de los brotes de pino (1989-1993)
- Investigador del área de Zoología Centro de Datos para la Conservación CDC 1991
- Ecología del Centro de Datos para la Conservación CDC (1992)
- Coordinador de la Evaluación Ecológica Rápida de Sierra de Las Minas (1993)
- Coordinador del Programa CCB-CECON de la Universidad de Standford/USAC (1993-1998)
- Encargado del Programa de Investigación y Monitoreo en el Parque Nacional Laguna El Tigre en PROPETEN/Conservation International (CI) (1997-1998)
- Coordinador del programa de Investigación y Monitoreo de la Ecorregión Lachuá. PIMEL/Escuela de Biología (1999-2014)
- Jefe del Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales de la Escuela de Biología-USAC (2000-2014)
- Profesor Titular V, de los cursos de: Ecología Cuantitativa; Macroecología; Investigación Aplicada; Entomología General; Entomología Sistemática; Anatomía Comparada; Diseños Experimentales; Biología de la Conservación y Biología General II. (1997-)

Jorge Erwin López Gutiérrez (Investigador Asociado FODECYT No.17-2011)

- Doctor en Recursos Naturales del Instituto de Zoología de la Universidad de Erlangen Nürnberg República Federal Alemana. (2002)
- Maestría en Manejo de Vida Silvestre para Mesoamérica y el Caribe de la Universidad Nacional de Costa Rica. (1996)
- Graduado de Licenciado en Biología en la Facultad de CC QQ y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). (1992)
- Director del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas (IIQB), Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala. (2015)
- Profesor Titular VI de los Departamentos de Ecología y Zoología. (2012-2014), ha impartido cursos de Biogeografía y Evolución. (2012-2014)
- Coordinador del Programa de Colecciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de la Escuela de Biología-USAC. (2009-2011)
- Jefe del Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología-USAC. (2004-2011)
- Investigador de la Dirección General de Investigación de la USAC. (2003-2007)
- Profesor del Curso de Fisiología Animal y Fisiología de la Conducta (1999-2002)
- Auxiliar de Investigación y Docencia en la Cátedra de Zoología, Prof. Otto von Helversen, Universidad Erlangen Nürnberg República Federal Alemana. (1999-2002).
- Curador General Zoológico Nacional “La Aurora”. (1996-1998)

Mario Esteban Véliz Pérez (Investigador Asociado FODECYT No.17-2011)

- Graduado de Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (1989).
- Manejo de Herbarios: Herbario Mexu. UNAM. Red Latinoamericana de Botánica. (2001).
- Coordinador y Curador de la Unidad de Investigación del Herbario BIGU de la Escuela de Biología. (1992-)
- Profesor de los cursos de: Sistemática Vegetal y Curso de Formación Profesional de Botánica (Pinophyta y Magnoliophyta). (1998-).
- Profesor Titular VII del Departamento de Botánica de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos.
- Investigador de la Diversidad Florística de Guatemala en 9 proyectos financiados por: FONACON, CONAP; DIGI, CONCYT (2000-).
- Más de 150 publicaciones: Artículos, capítulos, libros, guías relacionados con la Flora de Guatemala. (1992-)

Lucía Margarita Prado Castro (Investigadora Asociada FODECYT No.17-2011)

- Graduada de Licenciada en Biología en la Facultad de CC QQ y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). (1990)
- Maestría en Biología de la Universidad de Costa Rica (1993-1994)
- Profesora Titular de los Departamentos de Ecología y Zoología. (1991-)
- Jefe del Museo de Historia Natural de la Escuela de Biología Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) (1991-)
- Docente de cursos de Formación Profesional. Escuela de Biología (USAC) (1991-)
- Investigadora de Moluscos con financiamiento de CONCYT (1991-)

Luis Velásquez (Investigador Asociado FODECYT No.17-2011)

- Graduado de Ingeniero Agrónomo Forestal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (2009)
- Profesor Investigador del Herbario BIGU (2011-2012 y 2015)
- Asesor de Tesis de la FAUSAC (2013-2014)
- Investigador del Herbario BIGU (2014).

Daunno Walter Chew Dávila (Investigador Asociado FODECYT No.17-2011)

- Graduado de Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (2006).
- Especialización en Geodesia; Topografía Avanzada; ArcGIS I y II; Manejo de GPS ProXH, y los softwares TerraSync V2.52 y Pathfinder Office V3.10, por Trimble; Manejo de Estaciones Totales 3603 DR. Trimble y el Curso Estending ArcGis using Spatial Analyst, 3D Anales and Geostatis tical Analyst. (2006)
- Especialización en Fotogrametría Digital; Geomática como herramienta para la Administración de Tierras (2007).
- Especialización en Sistemas de Información Geográfica y Bases de datos Catastrales (2009).
- Especialización de Profesional Agrimensor USAC/ESCAT, Universidad de San Carlos de Guatemala (2009-2010).
- Profesor Investigador Interino de Sistema de Información Geográfico del Centro de datos para la Conservación- CECON-USAC. (2009-2015)

Manolo García Vctorazzi (Investigador Asociado FODECYT No.17-2011)

- Graduado de Licenciado en Biología en la Facultad de CC QQ y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). (2006)
- Investigador de diversidad biológica de Guatemala en 5 proyectos de investigación con financiamiento de: DIGI, CONCYT, FONACON, Zoológico Jackson Ville, USA (2005-)
- Coordinador del Grupo de Especialistas de Tapir (*Tapirus bairdii*) IUCN (2006-)
- Profesor del curso de Biología de la Conservación en apoyo a la Escuela de Biología-USAC. (2010-)
- Ponente en cursos, conferencias, posters en Congresos, seminarios, simposios en diferentes países: USA, China, Malasia, Brasil, Portugal, Argentina, Ecuador, México, Colombia, Belice y Honduras. Con financiamiento de USAID, Asociación Internacional de Ecología del Paisaje. (2005-2014)
- Diplomado en Biología de la Conservación en el Instituto de Pesquisas Ecológicas IP, Brasil. (2007)
- Profesor Investigador Interino del área de Fauna del Centro de datos para la Conservación- CECON-USAC. (2009-junio2014)
- Profesor Investigador Titular I del área de Zoología del Centro de Datos para la Conservación del CECON-USAC (julio 2014-)

ASISTENTES DE CAMPO

Samantha Orellana (Investigadora Asociada FODECYT No.17-2011)

- Graduada de Licenciada en Biología en la Facultad de CC QQ y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en el 2014.

Jorge Ascensión Del Cid (Investigador Asociado FODECYT No.17-2011)

- *Pensum* cerrado de la Carrera de Biología pendiente de Examen de graduación.

Ana Luisa Ambrosio (Investigadora Asociada FODECYT No.17-2011)

- *Pensum* cerrado de la Carrera de Biología pendiente de Examen de graduación.

Yorick Tenes (Investigador Asociado FODECYT No.17-2011)

- *Pensum* cerrado de la Carrera de Biología pendiente de Examen de graduación.

PARTE V
V.1 INFORME FINANCIERO

FICHA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
LINEA: FODECYT							
Nombre del Proyecto:		"Evaluación del Gradiente climático del noreste de Guatemala, su relación con la estructura y fenología vegetal y la diversidad de invertebrados: implicaciones del cambio climático"					
Número del Proyecto:		017-2011					
Investigador Principal y/o Responsable del Proyecto:		LICDA. MERCEDES VIOLETA BARRIOS RUIZ					
Monto Autorizado:		Q273,100.00		Orden de Inicio (y/o Fecha primer pago):			
Plazo en meses		24 meses		01/08/2011			
Fecha de Inicio y Finalización:		01/08/2011 al 31/07/2013		PRORROGA AL 31/01/2014			
Grupo	Renglón	Nombre del Gasto	Asignación Presupuestaria Q	TRANSFERENCIA		Ejecutado Q	Pendiente de Ejecutar Q
				Menos (-) Q	Mas (+) Q		
0		SERVICIOS PERSONALES					
	35	Retribuciones a destajo	5,000.00		550.00	4,550.00	1,000.00
1		SERVICIOS NO PERSONALES					
	122	Impresión, encuadernación y reproducción	300.00			300.00	-
	133	Viáticos en el interior	30,000.00		4,660.00	34,660.00	-
	181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	162,500.00			155,000.00	7,500.00
	189	Otros estudios y/o servicios (Evaluación externa impacto)	8,000.00				8,000.00
	199	Otros servicios no personales	7,000.00				7,000.00
2		MATERIALES Y SUMINISTROS					
	241	Papel de escritorio	500.00	78.88			421.12
	243	Productos de papel o cartón	6,000.00	312.00		5,688.00	-
	245	Libros, revistas y periódicos	5,000.00	5,000.00			-
	249	Otros productos de papel, cartón e impresos	800.00				800.00
	261	Elementos y compuestos químicos	1,000.00		380.00	1,380.00	-
	262	Combustibles y lubricantes	10,000.00	1,395.00		8,605.00	-
	267	Tintes, pinturas y colorantes	3,200.00			1,856.00	1,344.00
	268	Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	500.00		129.88	629.88	-
	272	Productos de vidrio	1,000.00			989.00	11.00
	284	Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	30,000.00			-
	291	Útiles de oficina			500.00	412.18	87.82
	295	Útiles menores, médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,600.00			232.00	1,368.00
	297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	700.00				700.00
3		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					
	323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio			30,566.00	30,283.00	283.00
			273,100.00	36,785.88	36,785.88	244,585.06	28,514.94
	(-)	MONTO AUTORIZADO EJECUTADO	273,100.00			Disponibilidad	28,514.94
			244,585.06				
		SUBTOTAL	Q28,514.94				
	(-)	CAJA CHICA					
		TOTAL POR EJECUTAR	<u>Q 28,514.94</u>				